

OPTIMALISASI KESETIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI PEMBUATAN TAS DI UD. KARYA TANGGULANGIN

Olga Karina¹
Asmungi

¹ Alumni Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Olgakarina38@gmail.com

ABSTRAK

Tas punggung dan tas selempang dua produk andalan UD. Karya, karena mendapat banyak pesanan sepanjang tahun. Sejauh ini perusahaan tidak mampu memenuhi semua permintaan tas. Ketidakmampuan perusahaan diduga karena lintasan produksinya tidak setimbang. Dugaan ini diperkuat dengan adanya banyak penumpukan produk setengah jadi di beberapa stasiun kerja sementara stasiun kerja lainnya sering menganggur. Dengan menggunakan metode *Ranked Position Weight*, dicoba untuk memperbaiki kesetimbangan lintasan produksinya. Ternyata dengan hanya dua stasiun kerja pada lintasan tas punggung efisiensi lintasannya membaik semula 32% meningkat menjadi 94% dan dengan hanya 4 stasiun pada lintasan tas selempang efisiensi lintasannya membaik semula 48% meningkatkan menjadi 83%. Dengan perbaikan ini perusahaan akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produksinya sebesar 194% untuk produksi tas punggung dan meningkat sebesar 72,9% untuk produksi tas selempang. Di sisi lain perusahaan juga mampu menekan biaya operator menganggur untuk lintasan tas punggung semula sebesar Rp. 31.277 per orang per hari menjadi Rp. 2.759 per orang per hari dan untuk lintasan tas selempang dari Rp. 23.918 per orang per hari menjadi Rp. 7.819 per orang per hari.

Kata Kunci: lintasan produksi, *ranked position weight*, biaya delay, efisiensi lintasan

ABSTRACT

Backpack and sling bag are two of UD Karya's flagship products. Because they get many orders throughout the year. So far, the company has not been able to fulfill all bag requests. The company's inability is estimated because the production line is unbalanced. This estimation was strengthened by the presence of a lot of bottleneck of work in process products at several work stations while other work stations were often unemployed. With Ranked Position Weight method, try to improve the balance of the production line. It turned out that with only two work stations on the production line of the backpack the efficiency of the line improved from 32% to 94% and with only 4 stations on the production line of the sling bag the line efficiency improved from 48% to 83%. With this improvement, the company was finally able to increase its production capacity by 194% for backpack production and increased by 72.9% for the sling bags production. On the other hand, the company was also able to reduce operator idle costs for the line of backpack bags from Rp. 31,277 per person per day to Rp. 2,759 per person per day and for the line of sling bags from Rp. 23,918 per person per day to Rp. 7,819 per person per day.

Keywords: *production line, ranked position weight, delay cost, line efisiensi*

PENDAHULUAN

UD. Karya adalah sebuah perusahaan menengah yang bergerak dibidang pembuatan tas. Berbagai macam tas dibuat berdasarkan pesanan (*job order*). Dari sekian banyak macam tas, ada dua tas yang menjadi primadonanya, yaitu tas punggung (ransel) dan tas selempang (tas dengan tali panjang). Kedua tas ini paling banyak mendapat pesanan sepanjang tahun. Namun ternyata perusahaan belum bisa memanfaatkan peluang bisnis yang menjanjikan ini dengan optimal. Sejauh ini perusahaan tidak mampu memenuhi semua permintaan pasar atas kedua tas tersebut. Ketidakmampuan ini diduga karena lintasan produksinya yang tidak setimbang sehingga tidak efisien. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada banyak penumpukan produk setengah jadi (*bottleneck*) di beberapa stasiun kerja yang ada di lintasan produksinya padahal stasiun kerja lainnya dalam kondisi menganggur. Kenyataan lain bahwa ada stasiun kerja yang bekerja begitu cepat sementara itu stasiun lainnya bekerja kurang cepat. Dampaknya perusahaan tidak bisa memproduksi secara optimal. Mengacu pada kenyataan ini maka dilakukan penelitian mendalam terkait dengan ketidaksetimbangan lintasan produksi pembuatan tas punggung dan tas selempang di UD Karya.

Pada industri yang bersifat *job order* pemenuhan dengan tepat waktu atas permintaan konsumen atas produk-produk yang dibuat satu aspek yang sangat penting (Kusuma 2001). Jaminan perusahaan untuk bisa memenuhi permintaan konsumen tepat waktu menjadi taruhannya. Banyak cara dan pendekatan yang bisa dilakukan perusahaan untuk memberikan jaminan itu, satu diantaranya adalah jaminan bahwa semua lintasan produksinya berjalan dengan optimal. Lintasan produksi adalah serangkaian stasiun kerja yang terdiri dari satu atau banyak mesin ataupun pekerja yang berada pada urutan operasi yang terjadi dengan gerakan material yang berkesinambungan dengan kecepatan yang sama (Wild, 1989). Lintasan produksi yang efisien adalah lintasan yang dalam kondisi setimbang, yaitu yang melakukan tugas sekuensial dalam perakitan atau proses produksi atas suatu produk yang diberikan kepada masing-masing sumber daya secara setimbang dalam setiap lintasan produksi, sehingga dicapai efisiensi kerja yang tinggi pada stasiun kerja (Bedworth, 1982).

Keseimbangan lintasan adalah pengalokasian kegiatan kerja yang berurutan ke tempat kerja agar diperoleh pemanfaatan tenaga kerja dan sarana dengan baik sehingga meminimalkan waktu menganggur. Kegiatan yang sama digabung kedalam kelompok waktu yang sama tanpa menyalahi aturan untuk operasinya (Sukanto, 1997). Strategi penting dalam penyetimbangan lintasan adalah pertukaran elemen kerja sehingga operator yang memiliki waktu menganggur harus menukar dengan pekerja lain agar efisiensi lintasan bisa meningkat (Niebel, 1998). Dengan begitu keseimbangan lintasan produksi yang baik merupakan salah satu tolak ukur baik buruknya kinerja lintasan produksi. Menurut Gaspersz (2004), keseimbangan lintasan produksi merupakan penyetimbangan penugasan dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimalkan banyaknya stasiun kerja dan meminimalkan waktu menganggur pada semua stasiun kerja untuk tingkat keluaran tertentu. Dengan begitu lintasan produksi yang setimbang mempunyai makna bahwa beban kerja di masing-masing stasiun kerja pada lintasan itu sama, masing-masing stasiun kerja mempunyai kecepatan proses yang sama.

Permasalahan penting dalam penyetimbangan lintasan produksi yaitu penyeimbangan antara stasiun kerja (*work station*) dan menjaga kelangsungan produksi di dalam lini produksi (Baroto, 2002). Tujuan akhir pada kesetimbangan lintasan adalah memaksimalkan kecepatan di setiap stasiun kerja sehingga dicapai efisiensi kerja yang tinggi di setiap stasiun kerja (Kusuma, 2001).

Ada dua metode untuk bisa menyetimbangkan lintasan produksi, yaitu pendekatan analitis dan *heuristic*. Salah satu pendekatan *heuristic* yang sering dipakai ialah *Ranked Positional Weight* atau disingkat RPW yang dikembangkan oleh Helgeson dan Birnie (Groover, 2001). Penerapan metode kesetimbangan lintasan RPW dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan (Casban, 2016). Adapun keuntungan itu antara lain: (1) Peningkatan waktu baku proses operasi yang signifikan, sehingga perusahaan dapat mempercepat waktu siklus proses produksi. (2) Efisiensi lintasan produksi yang lebih tinggi sebagai indikator perbaikan pembagian beban kerja yang sudah bertimbang. (3) Peningkatan kapasitas produksi sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi perusahaan. (4) Proses produksi mendekati kondisi optimal, dengan peningkatan waktu baku yang lebih kecil dari waktu siklus, sehingga kecepatan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kecepatan permintaan pelanggan.

Kelompok teknologi atau *Group Technology* merupakan filosofi manufaktur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengelompokkan suku cadang dan produk yang memiliki karakteristik serupa dan membentuk sel-sel produksi dengan sekelompok mesin yang berbeda jenis dan prosesnya. Metode tersebut bisa dipakai untuk menentukan stasiun-stasiun kerja suatu proses produksi (Setyawan, 2012). Filosofi inilah yang menjawai perancangan lintasan produksi yang setimbang.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan di UD. Karya Tanggulangin-Sidoarjo, yaitu sebuah industri yang bergerak dalam pembuatan tas. Ada beberapa macam tipe tas sebagai hasil produksinya, namun yang menjadi obyek penelitian kali ini hanya berfokus pada lintasan produksi pembuatan tas selempang dan tas punggung. Dijadikannya kedua jenis tas ini menjadi obyek penelitian, karena kedua jenis tas ini paling banyak mendapat permintaan dari pasar sepanjang tahun dengan perbedaan jumlah permintan yang signifikan bila dibanding dengan produk tas yang lainnya. Penelitian dilakukan selama 6 bulan dari bulan Februari hingga bulan Juli 2017.

Ketidakesetimbangan lintasan produksi adalah ketidaksamaan beban kerja (lama proses) dari masing-masing stasiun kerja yang ada di lintasan produksi. Dengan ketidakesetimbangan ini akan didapat aliran produksi yang tidak berjalan secara lancar mulus berkelanjutan (tidak kontinyu) dari stasiun kerja satu ke stasiun kerja yang lainnya. Pada aliran proses yang tidak kontinyu akan dijumpai setasiun kerja-setasiun kerja yang menganggur (*idle*) karena harus menunggu (*delay*) kedatangan hasil proses dari stasiun kerja sebelumnya (bagian hulu) yang belum selesai. Mesin dan atau sumber daya manusia (*operator*) setasiun kerja yang menganggur karena harus menunggu masukkan identik ketidak efisienan stasiun kerja yang akan memunculkan biaya nganggur. Ketidakefisienan ini akan membuat kapasitas produksi lintasan akan menurun yang pada akhirnya pembengkakan biaya produksi. Dengan metoda *Rangked Postional Weight* (RPW) ketidakesetimbangan lintasan pembuatan tas akan diselesaikan.

Pengukuran waktu operasi masing-masing jenis kerja dilakukan secara langsung di masing-masing stasiun kerja dengan menggunakan jam henti. Namun sebelum dilakukan pengukuran waktu operasi, kepada masing-masing operator diberikan upaya pengkondisian secukupnya sehingga data waktu operasi yang terukur benar-benar waktu kebanyakan orang melakukan operasi tersebut. Semua data waktu operasi diuji kecukupan banyaknya dan diuji keseragamannya. Sementara itu untuk data terkait dengan faktor koreksi *Performance rating* dan *allowance* juga didapatkan secara langsung di perusahaan baik dengan cara diukur maupun didapatkan melalui wawancara dengan supervisi (tenaga ahlinya) dan selanjutnya dicari waktu bakunya. Berdasarkan dengan waktu yang telah didapatkan inilah, maka semua perhitungan dan semua perancangan lintasan produksi dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tas punggung dan tas selempang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda. Karenanya mempunyai proses dan tahapan proses yang berbeda dan lintasan produksi yang berbeda pula. Untuk itu analisis kesetimbangan diberlakukan kepada masing-masing lintasan.

Perancangan Lintasan Produksi Pembuatan Tas Punggung

Pada lintasan produksi pembuatan tas punggung awalnya terdiri dari enam stasiun kerja dengan 23 macam operasi kerja. Data waktu/lama proses masing-masing operasi diperoleh dengan pengukuran langsung di masing-masing stasiun kerja. Dengan mengacu kepada situasi dan kondisi kerja yang saat ini ada, selanjutnya semua data waktu operasi dihitung waktu bakunya. Dan hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1. Rekapitulasi Waktu Baku Operasi Pembuatan Tas Punggung (menit)

	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6	0-7	0-8	0-9	0-10	0-11	0-12	0-13	0-14	0-15	0-16	0-17	0-18	0-19	0-20	0-21	0-22	0-23
Waktu rata ²	0,12	0,24	0,41	0,40	1,47	0,11	0,24	0,42	0,38	1,39	0,12	0,25	0,42	0,38	1,54	0,11	0,03	2,09	1,53	0,55	0,48	0,16	0,33
Skill	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Effort	0,05	0,05	0,02	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Condition	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Consistency	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total	0,14	0,13	0,11	0,11	0,11	0,14	0,13	0,13	0,09	0,11	0,14	0,13	0,12	0,09	0,11	0,11	0,13	0,12	0,13	0,09	0,08	0,08	0,08
PR	1,14	1,13	1,11	1,11	1,11	1,14	1,13	1,13	1,09	1,11	1,14	1,13	1,12	1,09	1,11	1,11	1,13	1,12	1,13	1,09	1,08	1,08	1,08
Waktu Normal	0,14	0,28	0,46	0,44	1,64	0,13	0,28	0,47	0,41	1,54	0,13	0,28	0,47	0,42	1,71	0,12	0,03	2,35	1,73	0,60	0,52	0,17	0,35
Allowance %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Waktu Standart	0,16	0,31	0,52	0,50	1,86	0,15	0,31	0,53	0,47	1,75	0,15	0,32	0,54	0,48	1,94	0,14	0,04	2,67	1,97	0,69	0,59	0,20	0,40

Adapun diagram preseden pembuatan tas punggung seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Pada kondisi awal pengelompokan atas 23 macam operasi kerja ke keenam stasiun kerja yang ada di lintasan produksi ditunjukkan pada Tabel 2. Terlihat bahwa waktu operasi stasiun kerja terbesar adalah ada di stasiun ST-3 dan besarnya 8,91 menit. Sementara itu total waktu yang dibutuhkan sebesar 16,69 menit. Dengan begitu waktu

siklusnya (CT) adalah 8,91 dan pada kondisi awal ini nilai *Balance Delay* (BD) dan efisiensinya (EF) adalah:

$$BD = \frac{N.CT - \sum T_i}{N.CT} = \frac{(6 \times 8,91) - 16,69}{6 \times 8,91} = 0.68 = 68\%$$

$$EF = 100\% - BD = 100\% - 68\% = 32\%$$

Gambar 1. Diagram Preseden Pembuatan Tas Punggung

Tabel 2. Stasiun Kerja dan Pengelompokan Elemen Kerja Kondisi Awal

Stasiun Kerja	Elemen Kerja	Waktu Baku Elemen (menit)	Waktu Baku Setiap Stasiun (menit)
ST-1	O-1 O-2 O-11	0,16 0,31 0,15	1,40
	O-6 O-7 O-12	0,15 0,31 0,32	
ST-2	O-3 O-4 O-13	0,52 0,50 0,54	3,04
	O-8 O-9 O-14	0,53 0,47 0,48	
ST-3	O-5 O-10 O-19	1,86 1,75 0,69	8,91
	O-15 O-16	1,94 2,67	
ST-4	O-17 O-18	0,14 0,04	0,18
ST-5	O-20 O-21	0,69 0,59	1,28
ST-6	O-22 O-23	0,20 0,40	0,60
Total			16,69

Perbaikan lintasan produksi dilakukan dengan meminimalkan jumlah stasiun kerja. Dengan Waktu siklus (*Cycle Time*) menggunakan waktu operasi stasiun kerja yang tertinggi yaitu 8,91 menit. Untuk itu jumlah stasiun kerja minimal (N) pada lintasan produksi yang baru adalah:

$$N = \frac{16,69}{8,91} = 1,87 \approx 2$$

Stasiun kerjaSelanjutnya kedua puluh tiga macam operasi dialokasikan ke kedua stasiun kerja. Pengelompokan masing-masing operasi kerja diatur sedemikian rupa sehingga

masing-masing stasiun mempunyai waktu operasi sama dengan atau mendekati waktu siklusnya (8,91 menit). Dan hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengelompokan Operasi Kedalam Stasiun Kerja

Stasiun	Aktivitas Operasi	Waktu Operasi (menit)
ST-1	11,1,13,6,2,7,14,3,8,15,4,9,5	7,92
ST-2	10,16,17,18,19,12,20,22,21,23	8,47

Dengan hanya dua stasiun kerja, maka *Balance Delay* (BD) dan efisiensi (EF) lintasan yang baru adalah:

$$BD = \frac{(2 \times 8,91) - 19,69}{2 \times 8,91} = 0,06 = 6\%$$

$$EF = 100\% - BD = 100\% - 6\% = 94\%$$

Ada kenikan efisiensi sekaligus penurunan *balance delay* pada lintasan baru yaitu dari 32% menjadi 94% untuk kenaikan efisiensinya dan dari 68% menjadi 6% untuk penurunan *balance delay*-nya. Sebuah perbaikan yang sangat berarti.

Perancangan Lintasan Produksi Pembuatan Tas Selempang

Pada lintasan produksi pembuatan tas selempang awalnya terdiri dari tujuh stasiun kerja dengan sebanyak 38 macam operasi kerja. Data waktu/lama proses masing-masing operasi kerja diperoleh dengan pengukuran langsung dengan menggunakan jam henti di masing-masing stasiun kerja. Dengan berdasarkan situasi dan kondisi kerja yang saat ini ada, selanjutnya semua data waktu operasi dihitung waktu bakunya. Dan hasilnya

Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Waktu Baku Operasi Pembuatan Tas Selempang

Hasil	Operasi																		
	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	O-8	O-9	O-10	O-11	O-12	O-13	O-14	O-15	O-16	O-17	O-18	O-19
Waktu rata ²	0,13	0,36	0,55	0,38	1,13	0,12	0,35	0,53	0,38	1,18	0,12	0,24	0,52	0,38	0,52	0,14	0,29	0,33	1,58
Skill	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
Effort	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,02	0,02	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05
Condition	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Consistency	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Total	0,14	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	0,13	0,09	0,09	0,13	0,13	0,12	0,09	0,08	0,10	0,11	0,11	0,11
PR	1,14	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11	1,13	1,13	1,09	1,09	1,13	1,13	1,12	1,09	1,08	1,10	1,11	1,11	1,11
Waktu Normal	0,14	0,41	0,61	0,43	1,25	0,13	0,39	0,59	0,41	1,29	0,14	0,27	0,59	0,42	0,56	0,15	0,32	0,36	1,75
Allowance %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Waktu Standart	0,16	0,47	0,69	0,48	1,42	0,15	0,45	0,68	0,47	1,46	0,16	0,31	0,67	0,48	0,64	0,18	0,36	0,41	1,99

Hasil	Operasi																		
	O-20	O-21	O-22	O-23	O-24	O-25	O-26	O-27	O-28	O-29	O-30	O-31	O-32	O-33	O-34	O-35	O-36	O-37	O-38
Waktu rata ²	0,35	0,21	0,21	0,34	0,45	4,74	0,28	0,56	0,22	1,59	0,14	0,03	0,32	2,78	0,16	0,32	0,44	0,34	0,41
Skill	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Effort	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,02	0,02	0,05	0,05	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05
Condition	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Consistency	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Total	0,11	0,11	0,13	0,11	0,13	0,13	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,13	0,10	0,09	0,08	0,10	0,11	0,13	0,13
PR	1,11	1,11	1,13	1,11	1,13	1,13	1,09	1,09	1,11	1,11	1,11	1,13	1,10	1,09	1,08	1,10	1,11	1,13	1,13
Waktu Normal	0,39	0,23	0,24	0,38	0,51	5,36	0,31	0,61	0,25	1,76	0,16	0,03	0,35	3,04	0,17	0,35	0,48	0,38	0,46
Allowance %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Waktu Standart	0,44	0,27	0,27	0,43	0,58	6,09	0,35	0,70	0,28	2,00	0,18	0,04	0,40	3,45	0,20	0,40	0,55	0,43	0,53

Gambar 2. Diagram Preseden Pembuatan Tas Selempang

Tabel 5. Stasiun Kerja dan Pengelompokan Elemen Kerja Kondisi Awal

Stasiun Kerja	Elemen Kerja			Waktu Baku Elemen (menit)			Waktu Baku Stasiun (menit)
ST-1	O-1	O-12	O-11	0,16	0,31	0,16	2,94
	O-2	O-16	O-22	0,47	0,18	0,27	
	O-6	O-17		0,15	0,36		
	O-7	O-23		0,45	0,43		
ST-2	O-3	O-24	O-13	0,69	0,58	0,67	8,71
	O-8	O-25		0,68	6,09		
ST-3	O-4	O-14		0,48	0,48		1,70
	O-9	O-21		0,47	0,27		
ST-4	O-5	O-20	O-15	1,42	0,44	0,64	8,11
	O-10	O-27	O-33	1,46	0,70	3,45	
ST-5	O-30	O-32		0,18	0,40		1,02
	O-31	O-34		0,04	0,40		
ST-6	O-18	O-28		0,41	0,28		4,68
	O-19	O-29		1,99	2,00		
ST-7	O-35	O-37		0,40	0,43		1,91
	O-36	O-38		0,55	0,53		
Total Waktu				29,07			29,07

seperti ditunjukkan pada Tabel 4. Adapun diagram preseden pembuatan tas punggung sepertiditunjukkan pada Gambar 2. Pada kondisi awal pengelompokan atas 38 macam operasi kerja ke tujuh stasiun kerja yang ada di lintasan produksi ditunjukkan pada Tabel 5. Terlihat bahwa waktu operasi stasiun kerja terbesar adalah ada di stasiun ST-2 dan besarnya 8,71 menit sebagai CT nya. Sementara itu total waktu yang dibutuhkan sebesar 29,07 menit. Dengan begitu pada kondisi awal *Balance Delay* (BD) dan efisiensinya (EF) adalah:

$$BD = \frac{N \cdot CT - \sum T_i}{N \cdot CT} = \frac{(7 \times 8,71) - 29,07}{7 \times 8,71} = 52\%$$

$$EF = 100\% - BD = 100\% - 52\% = 48\%$$

Untuk memperbaiki lintasan produksi dilakukan dengan meminimalkan jumlah stasiun kerja. Dan jumlah stasiun kerja minimal (N) pada lintasan produksi yang baru adalah adalah:

$$N = \frac{29,07}{8,71} = 3,34 \approx 4$$

Selanjutnya kedua puluh tiga macam operasi dialokasikan ke kedua stasiun kerja. Pengelompokan masing-masing operasi kerja diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing stasiun kerja mempunyai waktu operasi sama dengan atau mendekati waktu siklusnya (8,91 menit). Dan hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pengelompokan Operasi Kedalam Stasiun Kerja

Stasiun	Aktivitas Operasi	Waktu Operasi (menit)
1	22,23,24,25,26,16,17	8,26
2	27,1,6,18,2,7,19,28,8,3,29,11,12	8,45
3	9,4,13,10,5,14,20,15,30,31,32,21,23,32	7,78
4	37,35,36,37,38	2,34

Dengan hanya empat stasiun kerja, maka *Balance Delay* (BD) dan efisiensi (EF) lintasan yang baru adalah:

$$BD = \frac{(4 \times 8,71) - 29,07}{4 \times 8,71} = 0,17 = 17\%$$

$$EF = 100\% - BD = 100\% - 17\% = 83\%$$

Ternyata pada lintasan produksi pembuatan tas selempang juga ada kenaikan efisiensi sekaligus penurunan *balance delay* pada lintasan baru yaitu dari 48% menjadi 83% untuk kenaikan efisiensinya dan dari 52% menjadi 17% untuk penurunan *balance delay*-nya. Sebuah perbaikan yang sangat berarti.

Analisis Biaya.

Ingin diketahui seberapa besar perusahaan bisa melakukan penghematan biaya sebagai akibat dari lintasan produksi yang telah ditimbangkan ini. Proses produksi pembuatan tas baik tas punggung maupun tas selempang dilakukan secara manual. Oleh karena itu analisa biaya yang dilakukan didasarkan pada upah operator.

Untuk tas punggung

Pada kondisi Lintasan sebelum diperbaiki diperoleh bahwa:

<i>Balance delay</i>	= 68%
Efisiensi lintasan	= 32%
Upah per orang per bulan	= Rp. 1.150.000/orang/bulan
Upah per orang per hari	= Rp. 1.150.000/orang/bulan x bulan/25hari = Rp. 46.000/orang/hari
Upah per orang per jam	= Rp.46.000/orang/hari x hari/7jam = Rp. 6.571/ orang/jam
Waktu delay per hari	= 68% x 7 jam = 4,76 jam/hari
Biaya delay per orang per hari	= 4,76 jam/hari x Rp. 6.571/orang/jam = Rp. 31.277/orang/hari

Pada kondisi Lintasan setelah diperbaiki diperoleh:

Balance Delay	= 6%
Effisiensi lintasan	= 94%
Waktu delay per hari	= 6% x 7 jam/hari = 0.42 jam/hari
Biaya delay per orang per hari	= 0.42 jam/hari x Rp. 6.571/orang/jam = Rp. 2.759/orang/hari

Untuk tas selempang

Kondisi Lintasan sebelum diperbaiki diperoleh:

<i>Balance Delay</i>	= 52%,
Effisiensi lintasan	= 48%
Waktu delay per hari	= 52% x 7 jam/hari = 3,64 jam/hari
Biaya delay per orang per hari	= 3,64 jam/hari x Rp. 6.571/orang/jam = Rp. 23.918/orang/hari

Kondisi Lintasan setelah dkiperbaiki diperoleh:

Balance Delay	= 17%
Effisiensi lintasan	= 83%
Waktu delay per hari	= 17% x 7 jam/hari = 1,19 jam/hari
Biaya delay per orang per hari	= 1,19 jam/hari x Rp. 6.571/orang/jam = Rp. 7.819/orang/hari

Ada kenaikan efisiensi sekaligus penurunan *balance delay* pada lintasan baru yaitu dari 48% menjadi 83% untuk kenaikan efisiensinya dan dari 52% menjadi 17% untuk penurunan *balance delay*-nya. Sebuah perbaikan yang sangat berarti.

Rekapitulasi perbandingan kinerja antara lintasan produksi awal saat sebelum diperbaiki dengan lintasan baru setelah diperbaiki baik untuk proses pembuatan tas ransul maupun tas selempang ditunjukkan pada Tabel 7 berikut. Dari tabel tersebut terlihat nyata bahwa kedua lintasan yang baru mempuntai kinerja (kenaikan efisiensi) yang bagus, yaitu ada kenaikan efisiensi lintasan sebesar 194% untuk lintasan produksi pembuatan tas punggung dan kenaikan sebesar 72,9% untuk lintasan produksi pembuatan tas selempang. Kenaikan kinerja ini pada akhirnya membuat manfaat yang besar pula bagi perusahaan, yaitu bahwa kenaikan efisiensi lintasan memberikan makna bahwa perusahaan akan mampu meningkatkan kapasitas produksinya, yaitu sebesar 194% untuk tas punggung dan 72,9% untuk tas selempang. Sedang dengan adanya penurunan *balance delay* akan memberikan manfaat pada perusahaan, yaitu perusahaan akan mampu menghemat biaya gaji operator per orang per hari sebesar Rp. 28.518 atau 91,2% untuk proses pembuatan tas punggung dan sebesar Rp. 16.099 atau 67,3% untuk proses pembuatan tas selempang

Tabel 7. Hasil Keseimbangan Lintasan Dan Biaya Delay

	Lintasan Awal	
	Tas Punggung	Tas Selempang
1. Cycle Time	8,91	8,71
2. Stasiun Kerja	6 Stasiun	7 Stasiun
3. Efisiensi	32%	48%
4. Balance Delay	68%	52%
5. Biaya	Rp. 31.277/orang/hari	Rp. 23.918/orang/hari
	Lintasan setelah diperbaiki	
	Tas Punggung	Tas Selempang
1. Cycle Time	8,91	8,71
2. Stasiun Kerja	2 Stasiun	4 Stasiun
3. Efisiensi (EF)	94%	83%
4. Balance Delay (BD)	6%	17%
5. Biaya	Rp. 2.759/orang/hari	Rp. 7.819/orang/hari
1. Kenaikan EF	194%	72,9%
2. Kenaikan Produksi	194%	72,9%
3. Penurunan biaya	91,2%	67,3%

KESIMPULAN

Akhirnya dari hasil akhir penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lintasan produksi yang baru mengalami kenaikan kinerja, yaitu efisiensinya naik sebesar 194% untuk lintasan produksi pembuatan tas punggung dan naik sebesar 72,9% untuk lintasan produksi pembuatan tas selempang. Kenaikan ini akan meningkatkan kapasitas produksinya sebesar 194% untuk tas punggung dan naik sebesar 72,9% untuk tas selempang. Di sisi lain pada akhirnya perusahaan juga bisa mengambil manfaat bahwa

perusahaan mampu menurunkan biaya gaji operator per harinya sebesar Rp. 28.518 atau 91,2% untuk proses pembuatan tas punggung dan sebesar Rp. 16.099 atau 67,3% untuk proses pembuatan tas selempang

DAFTAR PUSTAKA

- Baroto, T., 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bedworth, D., 1982, *Integrated Production Control System*, New York: John Willey and Sons Inc.
- Biegel, J.E., 1992, *Pengendalian Produksi, Suatu Pendekatan Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Penerbit CV. Akademika Presindo, Jakarta.
- Casban, Kusumah,L.H., 2016, *Analisis Keseimbangan Lintasan untuk Menciptakan Proses Produksi Pump Packaging Systems yang Efisien di PT. Bumi Cahaya Unggul*, *Prosiding Seminar Nasional Sain dan Teknologi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Gasperz, V., 2004, *Production Planning And Inventory Control*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Groover, Mikell P., 2001, *Automation Production System, and ComputerIntegrated Manufacturing*, 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey.
- Kusuma, H., 2001, *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Yogyakarta: Andi.
- Setyawan, D., S. Soegiharto, J. Agus, 2012, *Perbaikan Sistem Produksi Dengan Metode Line Balancing Pada Perusahaan Pembuat Mesin Pertanian PT Agrindo Di Gresik*. *Calyptra. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*,1(1): 1-17.
- Sukanto, R., 1997, *Manajemen Produksi dan Operasi*, edisi pertama, cetakan ketiga, Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Wild, R., 1989, *Production And Operation Management : Principles and Techniques*, fourth edition, British, cassel education Limited.

PERBANDINGAN MODEL *LOT SIZING* BERBASIS *MATERIAL REQUIREMENT PLANNING* UNTUK MENGOPTIMALKAN BIAYA PERSEDIAAN

Dian Setiya Widodo

Jurusan Teknik Manufaktur, Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya
diansetiawidodo@yahoo.com

ABSTRAK

Persediaan menjadi sangat penting untuk melancarkan aktivitas proses produksi. Artikel ini bertujuan untuk menentukan *lot sizing* optimal dengan meminimalkan biaya persediaan. Untuk mendapatkan *lot sizing* optimal dengan membandingkan model *lot sizing* menggunakan *Lot For Lot*, *Economic Order Quantity*, *Period Order Quantity* dan *Algorithm Wagner Within* berbasis *Material Requirement Planning* untuk mendapatkan biaya persediaan minimal. Dari hasil perhitungan dengan membandingkan model-model *lot sizing* *Lot For Lot*, *Economic Order Quantity*, *Period Order Quantity* dan *Algorithm Wagner Within*, ditunjukkan bahwa *Algorithm Wagner Within* memberikan total biaya persediaan lebih minimal dengan biaya perediannya sebesar Rp. 927,600. dibandingkan teknik *lot sizing* lainnya.

Kata kunci: Biaya Persediaan, *Lot sizing*, MRP

ABSTRACT

Inventory becomes very important to launch production process activities. This article to determine the optimal lot sizing by minimizing inventory costs. To get the optimal lot sizing by comparing Lot sizing models using Lot For Lot, Economic Order Quantity, Period Order Quantity and Algorithm Wagner Within based Material Requirement Planning to get minimal inventory costs . The results shows comparing the lot sizing models of Lot For Lot, Economic Order Quantity, Period Order Quantity and Algorithm Wagner Within, sown that AWW provides a more minimum total inventory cost of Rp. 927,600. compared to other lot sizing techniques.

Keywords: *inventory cost, lot sizing model, MRP*

PENDAHULUAN

Untuk melakukan proses produksi Industri manufaktur tidak bisa terlepas oleh bahan baku. Bahan baku menjadi hal penting agar proses produksi lancar dan tidak terhambat, sehingga dibutuhkan persediaan bahan baku yang optimal. Persediaan (*inventory*) merupakan stok atau persediaan barang/bahan baku yang digunakan dalam memudahkan produksi guna memuaskan permintaan pelanggan (Schroeder, 2000). Persediaan dipengaruhi oleh faktor jumlah pemesanan, frekwensi pemesanan dan lamanya waktu penyimpanan maka hal tersebut akan mempengaruhi total biaya persediaan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, oleh karena itu persediaan dapat mempengaruhi penentuan harga suatu produk (Richard, 1994).

Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan yaitu pada umumnya perusahaan lebih sering melakukan stok persediaan dalam jumlah besar, terutama untuk industri tipe produksi masal. Padahal hal tersebut dapat menimbulkan biaya persediaan bagi perusahaan. Selain itu juga akan mempengaruhi kualitas dari persediaan tersebut. Pada umumnya hal tersebut dipengaruhi oleh penentuan model *lot sizing* (penentuan ukuran lot pemesanan) yang kurang tepat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa penelitian yang telah menggunakan model lot sizing diantaranya penelitian yang dilakukan Fachrurrozi, 2016 yang menggunakan model *lot sizing*, *Lot For Lot (LFL)*, *Fix Order Quantity (FOQ)*, *Economy Order Quantity (EOQ)*, dan *Period Order Quantity (POQ)* untuk mendapatkan biaya persediaan minimal, dari penelitian tersebut didapatkan biaya persediaan minimal menggunakan model *Period Order Quantity (POQ)*. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Madinah dkk 2015, yang menggunakan teknik *Silver Meal*, *Least Unit Cost*, *Algorithm Wagner Within (AWW)* dari penelitian tersebut didapatkan biaya persediaan minimal *Algorithm Wagner Within*.

Dalam penelitian ini akan melakukan perbandingan model lot sizing dengan menggunakan LFL, EOQ, POQ dan AWW berbasis *Material Requirement Planning (MRP)* untuk mendapatkan biaya persediaan minimal. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dalam memilih maupun menentukan model lot sizing dalam mengendalikan persediaan.

MATERI DAN METODA

Lot Size merupakan suatu teknik menentukan jumlah pemesanan (order quantity) dari suatu item yang akan memberitahukan MRP terkait berapa banyak jumlah/kuantitas yang harus dipesan serta teknik *lot sizing* apa yang digunakan (Gaspersz, 2008).

Model LFL

LFL merupakan metode untuk menetapkan ukuran lot/jumlah pemesanan besarnya sama dengan kebutuhan bersih pada periode yang bersangkutan. Sehingga dengan metode ini nilai *Planned order receipt* pada MRP besarnya akan sama dengan nilai *Net requirement* (Rasjidin, dkk. 2007).

Model EOQ

Model EOQ dipakai dalam menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimalkan biaya penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan (Russel dan Taylor, 2003). Dalam teknik EOQ besarnya ukuran lot adalah tetap, berikut ini rumus mencari EOQ:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DC}{H}}$$

Dimana:

D = kebutuhan bahan selama satu periode tahun

C = biaya pemesanan setiap kali pesan

H = biaya penyimpanan per unit

Metoda POQ

Metode POQ merupakan pendekatan untuk menentukan siklus pesanan (*order cycle*) secara lebih ilmiah. Pendekatan metode POQ akan berhubungan terkait menggunakan formula EOQ, hal itu dilakukan untuk mengetahui dan menetapkan banyaknya periode pemesanan yang optimal.

$$POQ = \frac{EOQ}{\text{Rata - rata pemakaian per periode}}$$

$$\text{Rata - rata pemakaian per periode} = \frac{\text{Demand (D)}}{\text{Jumlah periode}}$$

Metoda AWW

AWW merupakan metode menggunakan pendekatan program dinamis yang nantinya akan mendapatkan solusi optimal (Tersine, 1994). Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan metode algoritma AWW sebagai berikut:

1. Hitung matriks total ongkos variabel (ongkos pesan dan ongkos simpan) untuk seluruh alternatif order di seluruh horison perencanaan yang terdiri dari N periode. Definisikan Z_{ce} sebagai total ongkos variabel (dari Periode c sampai periode e) bila order dilakukan pada Periode c untuk memenuhi permintaan Periode c sampai Periode e . Rumusan Z_{ce} tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z_{ce} = C + h \sum_{i=c}^e (Q_{ce} - Q_{ci}) \quad \text{untuk } 1 \leq c \leq e \leq N$$

dengan

C = ongkos pesan

h = ongkos simpan per unit per periode

$$Q_{ce} = \sum_{k=c}^e D_k$$

D_k = permintaan pada periode k

2. Definisikan f_e sebagai ongkos minimal yang mungkin dalam Periode 1 sampai Periode e , dengan asumsi tingkat persediaan di akhir Periode e adalah nol. Algoritma mulai dengan $f_0 = 0$ dan mulai menghitung secara berurutan f_1, f_2, \dots, f_N . Nilai f_N adalah nilai ongkos dari pemesanan optimal.

$$f_e = \text{Min} \{Z_{ce} + f_{c-1}\} \quad \text{untuk } c = 1, 2, \dots, e.$$

3. Interpretasikan f_N menjadi ukuran lot dengan cara sebagai berikut:

$f_N = Z_{wN} + f_{w-1}$ Pemesanan-terakhir dilakukan pada Periode w untuk memenuhi permintaan dari Periode w sampai Periode N .

$f_{w-1} = Z_{vw-1} + f_{v-1}$ Pemesanan sebelum pemesanan-terakhir harus dilakukan pada Periode v untuk memenuhi permintaan dari Periode v sampai Periode $w-1$.

$f_{u-1} = Z_{1u-1} + f_0$ Pemesanan yang pertama harus dilakukan pada Periode 1 untuk memenuhi permintaan dari Periode 1 sampai Periode $u-1$.

Biaya Persediaan

Masalah utama yang diinginkan pada pengendalian persediaan yaitu untuk meminimalkan total biaya operasional. Untuk meminimalkan biaya persediaan tersebut ada tiga pendekatan model dalam pengambilan keputusan yaitu menentukan berapa jumlah yang harus dipesan setiap kali pemesanan, kapan pemesanan itu dilakukan, serta biaya dan waktu penyimpanan. Adapun komponen biaya yang dapat digunakan dalam sistem persediaan yaitu diantaranya biaya pembelian (*purchase cost*), biaya pemesanan (*order cost* atau *setup cost*), biaya simpan (*holding/inventory cost*) (Tersine, 1994). Untuk menghitung total biaya persediaan tahunan dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Richard, 1994):

$$TAC = OC + PC + IC$$

OC= Frekwensi pemesanan x biaya pemesanan

PC= Total unit yang dibeli x harga per unit

IC= Total unit yang disimpan x biaya simpan per unit

Dimana:

TAC = Total biaya persediaan tahunan/*Total Annual Cost*

OC = total biaya pemesanan/order cost

PC = total biaya pembelian/purchase cost

IC = total biaya penyimpanan/inventory cost

MRP

Perencanaan kebutuhan material (*Material Requirements Planning*) adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Suatu sistem MRP mengidentifikasi item apa yang harus dipesan, berapa banyak jumlah item yang harus dipesan dan kapan waktu memesan item itu (Ginting, R., 2007).

$$NR_t = GR_t - SR_t - POH_{t-1} + SS$$

$$POH_t = OH_{t-1} - (GR_t - SR_t)$$

Dimana :

POH_t = Persediaan di tangan periode t

NR_t = Kebutuhan bersih pada periode t

OH_{t-1} = Persediaan awal periode t-1

SR_t = Penerimaan yang dijadwalkan pada periode t

GR_t = Kebutuhan kotor pada periode t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil perbandingan metode LFL, EOQ, POQ dan AWW berbasis MRP dipilih berdasarkan hasil total biaya persediaan tahunan minimal. Untuk mendapatkan hasil tersebut maka dilakukan pengujian percobaan numerik dengan melakukan perencanaan pemesanan/pemintaan bahan baku selama 12 Periode yang ditunjukkan pada Tabel 1. Kondisi persediaan awal sebesar 60 unit, lead time 1 periode, Safety stock (persediaan pengaman) 15 unit, Biaya pesan Rp. 6.000 per sekali pesan, biaya simpan Rp. 100 per unit per periode, dan harga per unit Rp. 1.200.

Tabel 1. Jumlah permintaan bahan baku selama 12 periode

Periode ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah permintaan (unit)	56	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58

Berikut Tabel 2 menyajikan hasil penyelesaian LFL berbasis MRP

Tabel 2. Perhitungan pengendalian persediaan model LFL berbasis MRP

SS=15 LFL	Periode												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GR		56	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
SR													
POH	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
NR		11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
PORec		11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
PORel	11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58	

Total biaya persediaan tahunan untuk metode lot sizing Lot for Lot adalah

$$TAC = OC + PC + IC$$

$$TAC = (12 \times \text{Rp. } 6.000) + (713 \times \text{Rp. } 1.200) + (180 \times \text{Rp. } 100)$$

$$TAC = \text{Rp. } 945.600$$

Berikut Tabel 3 menunjukkan hasil penyelesaian EOQ berbasis MRP

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times D \times C}{H}}$$

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times 758 \times \text{Rp. } 6.000}{\text{Rp. } 100}}$$

$$EOQ = 301,59 \approx 302$$

Tabel 3. Perhitungan pengendalian persediaan model EOQ berbasis MRP

SS=15 EOQ	Periode												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GR		56	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
SR													
POH	60	306	235	171	126	68	289	213	164	97	27	266	208
NR		11					28					51	
PORec		302					302					302	
PORel	302					302					302		

Total biaya persediaan tahunan untuk metode lot sizing EOQ adalah

$$TAC = OC + PC + IC$$

$$TAC = (3 \times \text{Rp. } 6.000) + (906 \times \text{Rp. } 1.200) + (2170 \times \text{Rp. } 100)$$

$$TAC = \text{Rp. } 1.322.200$$

Berikut Tabel 4 menunjukkan hasil penyelesaian POQ berbasis MRP

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times D \times C}{H}}$$

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times 758 \times \text{Rp. } 6.000}{\text{Rp. } 100}}$$

$$EOQ = 301,59 \approx 302$$

$$\text{Rata - rata pemakaian per periode} = \frac{\text{Demand (D)}}{\text{Jumlah periode}} = \frac{758}{12} = 63$$

$$POQ = \frac{302}{63} = 4,79 \approx 5$$

Tabel 4. Perhitungan pengendalian persediaan model POQ berbasis MRP

SS = 15 POQ	Periode												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GR		56	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
SR													
POH	60	253	182	118	73	15	277	201	152	85	15	73	15
NR		11					81					63	
PORec		249					343					121	
PORel	249					343					121		

Total biaya persediaan tahunan untuk metode lot sizing POQ adalah

$$TAC = OC + PC + IC$$

$$TAC = (3 \times \text{Rp. } 6.000) + (713 \times \text{Rp. } 1.200) + (1.459 \times \text{Rp. } 100)$$

$$TAC = \text{Rp. } 1.019.500$$

Untuk menghitung pengendalian persediaan dengan AWW berbasis MRP, maka kita tentukan dulu kebutuhan bersih di tiap periode perencanaan

Tabel 5. Kebutuhan Bersih Periode Perencanaan Metode AWW

SS=15 AWW	Periode												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GR		56	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
SR													
POH	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
NR		11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
PORec													
PORel													

Berikut ini langkah-langkah penyelesaian AWW berbasis MRP:

1. Menghitung matriks total ongkos variabel (ongkos pesan dan ongkos simpan) untuk seluruh alternatif order di seluruh horison perencanaan yang terdiri dari N periode.

Tabel 6. alternatif pemenuhan permintaan horison perencanaan

		Permintaan											
		e = 1	e = 2	e = 3	e = 4	e = 5	e = 6	e = 7	e = 8	e = 9	e = 10	e = 11	e = 12
		11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
Pemenuhan	c = 1	11	82	146	191	249	330	406	455	522	592	655	713
	c = 2		71	135	180	238	319	395	444	511	581	644	702
	c = 3			64	109	167	248	324	373	440	510	573	631
	c = 4				45	103	184	260	309	376	446	509	567
	c = 5					58	139	215	264	331	401	464	522
	c = 6						81	157	206	273	343	406	464
	c = 7							76	125	192	262	325	383
	c = 8								49	116	186	249	307
	c = 9									67	137	200	258
	c = 10										70	133	191
	c = 11											63	121
	c = 12												58

Berikut ini cara perhitungan matriks total ongkos variabel

$$RUMUS Z_{ce} = C + h \sum_{i=c}^e (Q_{ce} - Q_{ci}) \quad \text{untuk } 1 \leq c \leq e \leq N$$

$$Z_{11} = 6000 + 100[(11 - 11)] = 6000$$

$$Z_{12} = 6000 + 100[(82 - 11) + (82 - 82)] = 13100$$

$$Z_{14} = 6000 + 100[(191 - 11) + (191 - 82) + (191 - 146) + (191 - 191)] \\ = 39400$$

$$Z_{15} = 6000 + 100[(249 - 11) + (249 - 82) + (249 - 146) + (249 - 191) \\ + (249 - 249)] = 62600$$

$$Z_{23} = 6000 + 100[(135 - 71) + (135 - 135)] = 12400$$

$$Z_{36} = 6000 + 100[(248 - 64) + (248 - 109) + (248 - 167) + (248 - 248)] \\ = 46400$$

Berikut ini hasil rekapitulasi perhitungan matriks total ongkos variable

Tabel 7. rekapitulasi perhitungan matriks total ongkos variable

		Permintaan											
		e = 1	e = 2	e = 3	e = 4	e = 5	e = 6	e = 7	e = 8	e = 9	e = 10	e = 11	e = 12
		11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
Pemenuhan	c = 1	6000	13100	25900	39400	62600	103100	148700	183000	236600	299600	362600	426400
	c = 2		6000	12400	21400	38800	71200	109200	138600	185500	241500	298200	356200
	c = 3			6000	10500	22100	46400	76800	101300	141500	190500	240900	293100
	c = 4				6000	11800	28000	50800	70400	103900	145900	190000	236400
	c = 5					6000	14100	29300	44000	70800	105800	143600	184200
	c = 6						6000	13600	23400	43500	71500	103000	137800
	c = 7							6000	10900	24300	45300	70500	99500
	c = 8								6000	12700	26700	45600	68800
	c = 9									6000	13000	25600	43000
	c = 10										6000	12300	23900
	c = 11											6000	11800
	c = 12												6000

2. Menghitung ongkos minimal f_e sebagai ongkos minimal yang mungkin dalam Perioda 1 sampai Perioda e , dengan asumsi tingkat persediaan di akhir Perioda e adalah nol.

Perhitungan ongkos minimal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$f_e = \text{Min} \{ Z_{ce} + f_{c-1} \} \quad \text{untuk } c = 1, 2, \dots, e.$$

$$f_0 = 0$$

$$f_1 = \text{Min} \{ Z_{11} + f_0 \}$$

$$= \text{Min} \{ 6000 \} = 6000 \text{ untuk } Z_{11} + f_0.$$

$$f_2 = \text{Min} \{ Z_{12} + f_0, Z_{22} + f_1 \}$$

$$= \text{Min} \{ 13100, 12000 \} = 12000 \text{ untuk } Z_{22} + f_1.$$

$$f_3 = \text{Min} \{ Z_{13} + f_0, Z_{23} + f_1, Z_{33} + f_2 \}$$

$$= \text{Min} \{ 25900, 18400, 18000 \} = 18000 \text{ untuk } Z_{33} + f_2$$

$$f_4 = \text{Min} \{ Z_{14} + f_0, Z_{24} + f_1, Z_{34} + f_2, Z_{44} + f_3 \}$$

$$= \text{Min} \{ 39400, 27400, 22500, 24000 \} = 22500 \text{ untuk } Z_{34} + f_2$$

$$f_5 = \text{Min} \{ Z_{15} + f_0, Z_{25} + f_1, Z_{35} + f_2, Z_{45} + f_3, Z_{55} + f_4 \}$$

$$= \text{Min} \{ 62600, 44800, 34100, 29800, 28500 \} = 28500 \text{ untuk } Z_{55} + f_4.$$

$$f_6 = \text{Min} \{ Z_{16} + f_0, Z_{26} + f_1, Z_{36} + f_2, Z_{46} + f_3, Z_{56} + f_4, Z_{66} + f_5 \}$$

$$= \text{Min} \{ 103100, 77200, 58400, 46000, 36600, 34500 \} = 34500 \text{ untuk } Z_{66} + f_5$$

$$f_7 = \text{Min} \{ Z_{17} + f_0, Z_{27} + f_1, Z_{37} + f_2, Z_{47} + f_3, Z_{57} + f_4, Z_{67} + f_5, Z_{77} + f_6 \}$$

$$= \text{Min} \{ 148700, 115200, 88800, 68800, 51800, 42100, 40500 \} = 40500 \text{ untuk } Z_{77} + f_6$$

$$f_8 = 45400 \text{ untuk } Z_{78} + f_6$$

$$f_9 = 51400 \text{ untuk } Z_{99} + f_8$$

$$f_{10} = 57400 \text{ untuk } Z_{1010} + f_9$$

$$f_{11} = 63400 \text{ untuk } Z_{1111} + f_{10}$$

$$f_{12} = 69200 \text{ untuk } Z_{1112} + f_{10}$$

Berikut ini rekapitulasi perhitungan ongkos minimal

Tabel 8. Rekapitulasi Perhitungan Ongkos Minimal

		Permintaan											
		e = 1	e = 2	e = 3	e = 4	e = 5	e = 6	e = 7	e = 8	e = 9	e = 10	e = 11	e = 12
		11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
Pemuhan	c = 1	6000	13100	25900	39400	62600	103100	148700	183000	236600	299600	362600	426400
	c = 2		12000	18400	27400	44800	77200	115200	144600	191500	247500	304200	362200
	c = 3			18000	22500	34100	58400	88800	113300	153500	202500	252900	305100
	c = 4				24000	29800	46000	68800	88400	121900	163900	208000	254400
	c = 5					28500	36600	51800	66500	93300	128300	166100	206700
	c = 6						34500	42100	51900	72000	100000	131500	166300
	c = 7							40500	45400	58800	79800	105000	134000
	c = 8								46500	53200	67200	86100	109300
	c = 9									51400	58400	71000	88400
	c = 10										57400	63700	75300
	c = 11											63400	69200
	c = 12												69400
Min		6000	12000	18000	22500	28500	34500	40500	45400	51400	57400	63400	69200
		f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12

3. Interpretasikan f_N menjadi ukuran lot:

Hasil perhitungan berdasarkan ongkos minimal menunjukkan bahwa solusi optimal Rp. 69200 untuk pemesanan dilakukan pada periode 11 untuk memenuhi permintaan pada periode 11 dan 12 sebesar 121 unit, pemesanan dilakukan pada periode 10 untuk memenuhi permintaan pada periode 10 sebesar 70 unit, pemesanan dilakukan pada periode 9 untuk memenuhi permintaan pada periode 9 sebesar 67 unit, pemesanan dilakukan pada periode 7 untuk memenuhi permintaan pada periode 7 dan 8 sebesar 125 unit, pemesanan dilakukan pada periode 6 untuk memenuhi permintaan pada periode 6 sebesar 81 unit, pemesanan dilakukan pada periode 5 untuk memenuhi permintaan pada periode 5 sebesar 58 unit, pemesanan dilakukan pada periode 3 untuk memenuhi permintaan pada periode 3 dan 4 sebesar 109 unit, pemesanan dilakukan pada periode 2 untuk memenuhi permintaan pada periode 2 sebesar 71 unit, dan pemesanan dilakukan pada periode 1 untuk memenuhi permintaan pada periode 1 sebesar 11 unit. Berikut ini hasil perhitungan pengendalian persediaan model AWW berbasis MRP.

Tabel 9. hasil perhitungan model AWW berbasis MRP

SS = 15 WW	Periode (Minggu)												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GR		56	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
SR													
POH	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
NR		11	71	64	45	58	81	76	49	67	70	63	58
PORec		11	71	109		58	81	125		67	70	121	

Total biaya persediaan tahunan untuk metode lot sizing AWW adalah

$$TAC = OC + PC + IC$$

$$TAC = (9 \times \text{Rp. } 6.000) + (713 \times \text{Rp. } 1.200) + (180 \times \text{Rp. } 100)$$

$$TAC = \text{Rp. } 927.600$$

berdasarkan hasil perhitungan model lot sizing dengan menggunakan LFL, EOQ, POQ dan AWW berbasis MRP untuk mendapatkan biaya persediaan minimal didapatkan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil perbandingan model lot sizing

No	Metode Penentuan Lot	Total Biaya Persediaan (Rupiah)
1	LFL	Rp 945.600
2	EOQ	Rp 1.322.200
3	POQ	Rp 1.019.500
4	AWW	Rp 927.600

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa teknik lot sizing yang memberikan biaya persediaan minimal adalah model AWW.

KESIMPULAN

Hasil perhitungan dengan membandingkan model lot sizing dengan menggunakan Lot For Lot, Economy Order Quantity, Period Order Quantity dan Algorithm Wagner Within, bahwa Algoritma Wagner Within memberikan biaya persediaan minimal dengan biaya sebesar Rp. 927.600. dibandingkan teknik lot sizing lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurrozi, dan I. Almahdy, 2016, Lot Sizing Material Requirement Planning Pada Tipe Wall Mounting Di Industri Box Panel, *Jurnal PASTI* X(3):279-293
- Gaspersz, V., 2008, *Production Planning and Inventory Control Berdasarkan Pendekatan Sistem Teritegasi MRP II dan JIT Menuju Manufaktur 21*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ginting, R., 2007, *Sistem Produksi*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Madinah W. N., Y. Sumantri, W. Azlia, 2015, Penentuan Metode Lot Sizing Pada Perencanaan Pengadaan Bahan Baku Kikir Dan Mata Bor, *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Industri* 3(3), Teknik Industri Universitas Brawijaya
- Rasjidin, R., Ras, Sachbudi A., dan Futihat, 2007, Penentuan Kombinasi Metode Lot Sizing Berbagai Level Pada Struktur Produk Spion 7024 Untuk Meminimasi Biaya Persediaan Di PT. Cipta Kreasi Prima Muda, *Jurnal Inovisi*TM, 6(2).
- Richard, J. T., 1994, *Principles of inventory and materials management*, PTR Prentice Hall.
- Russel, R.S dan, B.W. Taylor, 2003, *Operation Management*, Prentice Hall, New Jersey
- Schroeder, R., 2000, *Pengambilan Keputusan Dalam Suatu Fungsi Operasi*, Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Tersine, R.J. 1994, *Principles of Inventory and Materials Management*, US: Prentice Hall International Edition.

ALTERNATIF PENGGANTI BORAKS PADA PEMBUATAN KERUPUK PULI

Fadjar Kurnia Hartati

Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Jl. Semolowaru 84 Surabaya 60118
fadjar.kurnia@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari konsentrasi penggunaan sodium bikarbonat/soda kue (NaHCO_3) dan air abu merang yang tepat untuk pembuatan kerupuk puli dan mengetahui pengaruh penggunaan soda kue dan air abu merang terhadap sifat kimia, sifat fisik dan organoleptik kerupuk puli. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor, masing-masing faktor terdiri dari 2 dan 3 level. Faktor pertama (A) adalah jenis bahan tambahan pangan ($A1 = \text{NaHCO}_3$ dan $A2 = \text{Air abu merang } 1\% \text{ (b/v)}$). Adapun faktor kedua (B) adalah konsentrasi bahan tambahan pangan yaitu $B1 = 0.1\%$; $B2 = 0.3\%$ dan $B3 = 0.5\%$. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan terbaik pada kerupuk dengan bahan tambahan makanan soda kue 0.5% yang mempunyai kadar air 7.85% ; kadar abu 1.46% ; daya kembang 420.48% ; daya serap minyak 2.92% ; daya patah mentah 23558.33 N/m ; daya patah matang 10.60N/m . Sedangkan parameter organoleptik memiliki nilai yaitu rasa 4.95 dan kerenyahan 5.60 .

Kata kunci: kerupuk puli, soda kue, boraks, garam bleng, air abu merang

ABSTRACT

The purpose of this study was to find the concentration of the use of sodium bicarbonate/baking soda (NaHCO_3) and straw ash water suitable for the manufacture of puli crackers and determine the effect of the use of baking soda and straw ash on the chemical properties, physical and organoleptic properties of puli crackers. This study used a Completely Randomized Design (CRD) which was arranged factorially with 2 factors, each factor consisting of 2 and 3 levels. The first factor (A) is the type of food additives ($A1 = \text{NaHCO}_3$ and $A2 = 1\% \text{ (b / v)}$ of gray ash. As for the second factor (B) is the concentration of food additives, namely $B1 = 0.1\%$; $B2 = 0.3\%$ and $B3=0.5\%$. The results showed the best treatment in crackers with 0.5% baking soda food additives which had a water content of 7.85% ; ash content 1.46% ; developing power 420.48% ; oil absorption capacity of 2.92% ; raw fracture power 23558.33 N / m ; broken power is 10.60N / m . While organoleptic parameters have a value of 4.95 and 5.60 crispness.

Keywords: puli crackers, baking soda, borax, boiled water

PENDAHULUAN

Penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi tubuh manusia sering digunakan dalam pembuatan makanan seperti boraks. Pemakaian boraks dalam makanan dapat berfungsi sebagai bahan pengawet dan pembentuk tekstur, namun dilihat dari sisi kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti kanker, anemia, ginjal, dan lain-lain.

Garam bleng merupakan bentuk tidak murni dari boraks yang biasa digunakan pada pembuatan krupuk, dimana berfungsi supaya kerupuk tidak mudah patah, adonan menjadi kenyal, dan agar kerupuk bisa mengembang. Mekanisme penambahan boraks dalam pembuatan kerupuk, dengan adanya air akan terurai menjadi asam borat dan basa. Asam borat yang dihasilkan tersebut diduga menyebabkan polipeptida glutenin membentuk ikatan silang (*cross linking*) disulfide yang kuat sehingga glutenin terdenaturasi membentuk agregat dan memberikan tekstur yang lebih kenyal, jadi membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskannya (Winarno dan Rahayu, 1994).

Penelitian tentang penggunaan boraks yang telah dilakukan oleh Hartati (2017), menunjukkan bahwa kerupuk non protein yang beredar di Surabaya 100% menggunakan boraks dan kadar penggunaan boraks tertinggi pada kerupuk puli. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mencari alternatif bahan pengganti bleng yang aman untuk kesehatan. Bahan alternatif pengganti garam bleng sebagai pengembang dan pengawet makanan yang bisa digunakan antara lain sodium bikarbonat/soda kue (NaHCO_3) karena dapat mempertahankan dan memperbaiki tekstur dari kerupuk. Adapun tujuan penelitian ini adalah mencari konsentrasi penggunaan sodium bikarbonat (NaHCO_3) dan air abu merang yang tepat pada pembuatan kerupuk puli dan mengetahui pengaruh penggunaan sodium bikarbonat (NaHCO_3) dan air abu merang terhadap sifat kimia, sifat fisik dan organoleptik kerupuk puli.

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan meliputi bahan untuk proses dan bahan untuk analisa. Bahan untuk pembuatan kerupuk puli adalah tepung tapioca dan tepung terigu, bawang putih, garam, gula pasir, bumbu penyedap, bleng, minyak goreng dan sodium bikarbonat/soda kue. Bahan yang digunakan untuk analisa kimia adalah larutan 10% NaOH (Sigma), larutan 1 N HCl (Merck), Kristal CaCl_2 , indikator 1% phenolphthalein, CaO, aquadest, larutan H_2SO_4 1N (Merck), indikator 1% methyl orange dan larutan NaOH 0,2 N.

Peralatan yang digunakan meliputi alat untuk proses dan alat untuk analisa. Alat untuk proses meliputi pisau, kompor, timbangan, kantong plastik, baskom, Loyang ukuran 30x25 cm, penggorengan, dan peniris. Alat-alat yang digunakan untuk Analisa yaitu oven, Bunsen, cawan porselen, tanur, desikator, kompor listrik, timbangan analitik, Tensile Strength, color reader, petridish, spatula, water bath, corong, kertas saring Whatman No.2, Erlenmeyer 300 ml, indikator universal pH, pipet ukur 50 ml, dan buret 50 ml.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor, masing-masing factor terdiri dari 2 dan 3 level. Faktor pertama (A) adalah jenis bahan tambahan pangan (A1 = NaHCO_3 dan A2 = Air abu merang 1% (b/v)). Faktor kedua (B) adalah konsentrasi bahan tambahan pangan (B1 =

0.1%, B2 = 0.3% dan B3 = 0.5%), sehingga terdapat 6 kombinasi perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 3 kali, jadi terdapat 18 satuan percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Mineral Air Abu Merang

Berdasarkan penelitian pendahuluan, konsentrasi air abu merang yang digunakan pada penelitian adalah 1 % dimana pada konsentrasi ini tekstur adonan pada saat pencetakan lebih kuat daripada konsentrasi 0.01 % dan 0.1 %. Sedangkan pada konsentrasi 2 % warna kerupuk terlalu gelap sehingga mempengaruhi penampakan kerupuk puli mentah. Hasil analisa kandungan mineral air abu merang konsentrasi 1 % (lihat Tabel 1), dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kandungan mineral yang memiliki peranan penting pada pembentukan tekstur kerupuk puli. Pertimbangan pemilihan komponen mineral tersebut didasarkan pada kesamaannya air abu merang dengan abu *qi* dimana menurut Hasbullah dan Hariyadi (2007) kandungan tertinggi abu *qi* adalah kalsium, kalium dan fosfor.

Tabel 1. Komposisi Mineral Air Abu Merang Konsentrasi 1 %

No.	Komposisi Mineral	Jumlah %
1.	Phosfor (P)	0.006
2.	Kalium (K)	0.07
3.	Kalsium (Ca)	0.22

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kandungan mineral yang tinggi diketahui pada kalsium sebesar 0.22 %. Sehingga diduga kalsium ini memiliki peranan yang penting pada tekstur adonan kerupuk, karena kalsium dapat berinteraksi dengan pati membantu pembentukan tekstur yang keras pada kerupuk (Rodriguez *et al*, 1996) sehingga diduga air abu merang dapat berpengaruh pada sifat kimia dan fisika dari kerupuk puli.

Tabel 2. Rerata Kadar Air Kerupuk Puli Rambak Mentah Pada Jenis bahan Tambahan Pangan

Jenis Bahan Tambahan Pangan	Rerata Kadar Air (%)*
Soda Kue	7.63 ^b
Air Abu Merang	7.07 ^a
BNT 5 %	0.56

Keterangan*) Angka yang disertai dengan notasi yang berbeda berarti berbeda nyata ($\alpha = 0.05$)

Analisa Kadar Air Kerupuk Mentah

Rerata kadar air kerupuk puli mentah akibat perlakuan jenis bahan tambahan pangan dapat dilihat pada Tabel 2. Pada table tersebut terlihat bahwa rerata kadar air kerupuk puli mentah tertinggi diperoleh pada perlakuan soda kue. Hal ini disebabkan karena pada soda kue dan pati membentuk matriks tiga dimensi sehingga pati tidak

mudah terhidrolisa selama pemanasan. Adanya ikatan silang ini berpengaruh terhadap daya serap air pada kerupuk puli, sedangkan pada air abu merang mengandung kalsium yang dapat menurunkan kadar air bahan. Hal ini sesuai dengan Bryant dan Hamaker (1997), yang menyatakan *kation divalent* (dalam hal ini adalah ion Ca^{2+}) berikatan rapat sekali dengan molekul-molekul bahan pangan yang menyebabkan kemampuan menahan airnya menjadi berkurang sehingga kadar air menurun.

Hasil analisa ragam perlakuan konsentrasi bahan tambahan pangan tidak memberikan pengaruh yang nyata, namun ada kecenderungan yang menunjukkan adanya peningkatan kadar air seiring dengan peningkatan konsentrasi soda kue dan sebaliknya terjadi penurunan kadar air seiring dengan peningkatan konsentrasi air abu merang. Grafik yang menunjukkan kecenderungan kadar air kerupuk puli mentah dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Kecenderungan Rerata Kadar Air (%) Kerupuk Puli Mentah Akibat Peningkatan Konsentrasi Soda Kue dan Air Abu Merang

Gambar 1 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kadar air akibat meningkatnya konsentrasi soda kue disebabkan karena soda kue mempunyai kemampuan menahan air dalam jaringan ikat. Semakin tinggi konsentrasi soda kue maka kemampuan mengikat air juga semakin besar. Sedangkan pada air abu merang mengalami penurunan kadar air dengan meningkatnya konsentrasi. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya konsentrasi air abu merang yang ditambahkan maka semakin meningkat pula kandungan kalsium yang berikatan dengan pati, sehingga air bebas pada adonan yang seharusnya terikat dengan pati menjadi berkurang.

Analisa Kadar Abu Kerupuk Mentah

Rerata kadar abu kerupuk puli mentah pada berbagai konsentrasi bahan tambahan pangan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa rerata kadar abu kerupuk puli mentah tertinggi diperoleh pada perlakuan soda kue. Hal ini disebabkan karena pada soda kue mengandung gugus fosfat, dimana fosfat merupakan zat anorganik sehingga kandungan abu dalam bahan (kerupuk) mengalami kenaikan.

Sedangkan pada air abu merang konsentrasinya rendah karena abu merang telah terlarut pada air sehingga menyebabkan kandungan abunya rendah. Menurut Vollente *et al.* (1995) dalam Suseno (2000). Kandungan abu mengindikasikan adanya kandungan mineral dalam bahan tersebut.

Tabel 3. Rerata Kadar Abu Kerupuk Puli Mentah Pada Berbagai Jenis Bahan Tambahan Pangan

Jenis Bahan Tambahan Pangan	Rerata Kadar Abu (%)
Soda Kue	1.31 ^b
Air abu merang	1.19 ^a
BNT 5%	0.11

Keterangan*) Angka yang disertai dengan notasi yang berbeda berarti berbeda nyata ($\alpha = 0.05$)

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa rerata kadar abu tertinggi kerupuk puli mentah pada berbagai konsentrasi soda kue dan air abu merang diperoleh pada konsentrasi 0.5 %. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi soda kue dan air abu merang maka kandungan mineral dalam bahan semakin meningkat sehingga nilai kadar abunya menjadi tinggi.

Tabel 4. Rerata Kadar Abu Kerupuk Puli Mentah Pada Berbagai Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Konsentrasi	Rerata Kadar Abu (%) *
0.1%	1.17 ^a
0.3%	1.22 ^a
0.5%	1.36 ^b
BNT 5%	0.13

Keterangan*) Angka yang disertai dengan notasi yang berbeda berarti berbeda nyata ($\alpha = 0.05$)

Menurut Suliantari *dkk.* (1994) meningkatnya kadar abu berhubungan dengan peningkatan kadar mineral dalam suatu produk. Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan, dapat merupakan garam organik maupun garam anorganik atau dapat pula mineral tersebut dalam bentuk senyawa organik.

Analisa Sifat Fisik Kerupuk Matang

1. Analisa Daya Serap Minyak

Rerata daya serap minyak kerupuk puli matang akibat perlakuan soda kue dan air abu merang dengan konsentrasi yang berbeda diperoleh nilai berkisar 1.85 % - 2.92 %, dan grafik yang menunjukkan kecenderungan daya serap minyak kerupuk puli dapat dilihat pada Gambar 2, yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan daya serap minyak seiring dengan peningkatan soda kue dan sebaliknya terjadi penurunan daya serap minyak seiring dengan peningkatan konsentrasi air abu merang. Hal ini disebabkan karena pada waktu penggorengan air yang ada pada bahan akan menguap dan keluar dari jaringan gel yang nantinya akan membentuk rongga pengembangan atau pori yang banyak. Semakin banyak rongga atau pori yang dihasilkan, semakin luas

permukaan luar bahan yang kontak dengan minyak dan berarti pula penyerapan minyak semakin besar. Pada perlakuan air abu merang diduga rongga yang terbentuk mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya konsentrasi sehingga berpengaruh terhadap daya serap minyak pada bahan.

Gambar 2. Grafik Rerata Daya Serap Minyak (%) Kerupuk Puli Matang Akibat Perlakuan Jenis Bahan Tambahan Pangan dan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Menurut Fellows (1990), pada bahan yang digoreng sebagai air dalam bahan akan mengalami dehidrasi dan tempat yang semula diisi air akan diisi oleh minyak yang digunakan untuk menggoreng. Faktor yang mempengaruhi penyerapan minyak produk adalah kandungan bahan kering, ukuran, suhu dan lama blansing, suhu dan lama penggorengan, serta kekuatan gel dan kerak (Saguy dan Pinthus, 1995).

2. Analisa Daya Kembang

Rerata daya kembang kerupuk puli matang akibat perlakuan soda kue dan air abu merang dengan konsentrasi yang berbeda diperoleh nilai berkisar 322.44 % - 420.48 % . Grafik yang menunjukkan kecenderungan daya kembang kerupuk puli dapat dilihat pada Gambar 3, yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan daya kembang kerupuk puli seiring dengan peningkatan konsentrasi soda kue. Sedangkan pada air abu merang terjadi peningkatan sampai konsentrasi 0.3 % dan mengalami penurunan pada konsentrasi 0.5 %.

Hasil analisis ragam menunjukkan ada interaksi antara jenis bahan tambahan pangan dengan konsentrasi terhadap nilai daya kembang. Rerata daya kembang kerupuk puli matang akibat interaksi jenis dengan konsentrasi bahan tambahan pangan dapat dilihat pada Tabel 5.

Gambar 3. Grafik Rerata Daya kembang (%) Kerupuk Puli Matang Akibat Perlakuan soda kue dan Air Abu Merang dengan Konsentrasi yang Berbeda

Tabel 5. Rerata Daya Kembang Kerupuk Puli Matang Akibat Interaksi Jenis dengan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Jenis Bahan Tambahan Pangan	Konsentrasi (%)	Rerata Nilai Daya Kembang (%)
Soda Kue	0.1	361.08 ^{bc}
	0.3	375.40 ^{bc}
	0.5	420.48 ^d
Air Abu Merang	0.1	322.44 ^a
	0.3	371.68 ^{bc}
	0.5	353.19 ^b

Keterangan: Angka pada kolom yang sama dan mempunyai notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5%

Berdasarkan Tabel 5, rerata daya kembang tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan soda kue 0.5 % sebesar 420.48 %. Sedangkan rerata daya kembang terendah ditunjukkan pada perlakuan air abu merang konsentrasi 0.1 % sebesar 322.44 %. Pada saat penjemuran kerupuk terjadi penguapan air sehingga terbentuk rongga pada kerupuk. Ketika proses penggorengan, udara yang terperangkap dalam kerupuk akan memuai sehingga kerupuk menjadi mengembang. Kerupuk dengan daya kembang yang tinggi disebabkan ikatan hidrogen dalam gel tidak mampu menahan pengembangan gas pada saat penggorengan. Suhu yang tinggi pada saat penggorengan menyebabkan air yang terikat dalam gel teruapkan sehingga uap tersebut menekan struktur yang menyelubungi dan akhirnya strukturnya ikut mengembang (Utami dkk. 2017).

Secara umum peningkatan konsentrasi air abu merang akan meningkatkan daya kembang kerupuk puli matang hingga konsentrasi 0.3% kemudian pada konsentrasi 0.5% mengalami penurunan nilai daya kembang. Hal ini diduga karena pada konsentrasi air abu merang 0.5%, kandungan kalsium yang besar mempengaruhi kemampuan gugus hidroksil bebas pada pati untuk mengikat air karena adanya interaksi yang kuat antara kalsium dengan pati. Adanya ion kalsium dalam pati akan merusak ikatan antara pati dengan molekul air dan membentuk ikatan silang dengan molekul amilosa dan amilopektin yang ada dalam pati (Rodriguez *et al.* 1996).

Perlakuan pada soda kue dengan semakin tinggi konsentrasi yang ditambahkan maka rerata nilai daya kembang kerupuk puli matang semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pada soda kue semakin tinggi konsentrasi yang ditambahkan berarti semakin tinggi pula kemampuan untuk mengikat air, sehingga menyebabkan terbentuknya rongga yang besar yang mengakibatkan daya kembang kerupuk meningkat. Menurut Sudarmadji *dkk* (2003), kerupuk dengan tingkat pengembangan yang semakin besar berarti rongga udara dalam kerupuk semakin besar sehingga mudah menyerap minyak.

Gambar 4. Grafik Rerata Daya Patah (N/m) Kerupuk Puli Mentah Akibat Perlakuan Jenis Bahan Tambahan Pangan dan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

3. Analisa Daya Patah

Nilai daya patah kerupuk puli mentah mempunyai nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daya patah kerupuk matang. Rerata daya patah kerupuk puli rambak mentah akibat perlakuan soda kue dan air abu merang dengan konsentrasi yang berbeda diperoleh nilai berkisar 6.667 N/m – 23.558 N/m. Rerata daya patah kerupuk puli matang akibat perlakuan soda kue dan air abu merang dengan konsentrasi yang berbeda diperoleh nilai berkisar 10.60 N/m – 20.57 N/m. Hal ini disebabkan pada kerupuk mentah produk masih kompak karena belum terbentuk rongga yang mendukung penurunan daya patah sehingga diperlukan energi yang cukup tinggi untuk

memutuskan ikatan (Triantini, 2000). Oleh karena itu daya patah kerupuk mentah lebih besar daripada kerupuk matang. Grafik yang menunjukkan kecenderungan daya patah kerupuk puli mentah dapat dilihat pada Gambar 4.

Rerata daya patah kerupuk puli mentah akibat interaksi jenis dan konsentrasi bahan tambahan pangan dapat dilihat pada Tabel 6, yang menunjukkan bahwa rerata daya patah tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan soda kue 0.5% sebesar 23.558 N/m. Sedangkan rerata daya patah terendah ditunjukkan pada perlakuan air abu merang konsentrasi 0.5% sebesar 6.667 N/m.

Tabel 6. Rerata Daya Patah Kerupuk Puli Mentah Akibat Interaksi Jenis Dengan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Jenis Bahan Tambahan Pangan	Konsentrasi (%)	Rerata Nilai Daya Patah (%)
Soda Kue	0.1	9.870 ^a
	0.3	14.492 ^b
	0.5	23.558 ^c
Air Abu Merang	0.1	11.583 ^{ab}
	0.3	10.458 ^a
	0.5	6.667 ^a

Keterangan: Angka pada kolom yang sama dan mempunyai notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata pada DMRT 5%

Pada perlakuan air abu merang mengalami penurunan nilai daya patah dengan semakin meningkatnya konsentrasi air abu merang yang ditambahkan. Hal ini berhubungan dengan kandungan kadar air kerupuk puli mentah, dimana semakin rendah kandungan kadar air kerupuk puli mentah maka kemampuan untuk mematahkan kerupuk juga semakin mudah.

Perlakuan kerupuk puli dengan penambahan soda kue, semakin tinggi konsentrasi yang ditambahkan rerata nilai daya patah kerupuk mentah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi soda kue maka kekuatan gelnya cenderung semakin meningkat, karena gugus karbon akan berikatan dengan pati sehingga akan membentuk gel yang kompak dan makin keras. Menurut Tranggono dan Sutardi (1991) soda kue dapat digunakan sebagai sekuestrar dimana membantu mempertahankan dan mendorong kemantapan tekstur.

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak adanya interaksi antara jenis bahan tambahan pangan dengan konsentrasi terhadap nilai daya patah kerupuk puli matang. Dan perlakuan jenis bahan tambahan pangan dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata ($\alpha = 0,05$) terhadap daya patah kerupuk puli matang. Grafik yang menunjukkan kecenderungan daya patah kerupuk puli matang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik Rerata Daya Patah (N/m) Kerupuk Puli Matang Akibat Perlakuan Jenis Bahan Tambahan Pangan dan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Gambar 5 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan daya patah seiring dengan peningkatan konsentrasi soda kue dan air abu merang. Daya patah kerupuk puli matang lebih tinggi pada penggunaan air abu merang dibandingkan dengan soda kue meskipun keduanya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya rongga pada kerupuk sehingga strukturnya akan menjadi renggang, semakin besar rongga yang terbentuk maka semakin mudah dipatahkan kerupuk tersebut. Pada perlakuan soda kue daya kembang kerupuk lebih besar daripada air abu merang sehingga diduga rongga yang terbentuk pada perlakuan soda kue juga lebih besar yang mempengaruhi nilai daya patah kerupuk matang. Sedangkan pada air abu merang diduga terbentuknya rongga lebih kecil sehingga nilai daya patah kerupuk matang lebih besar. Menurut Tranggono dan Sutardi (1991), rongga yang terbentuk pada produk makanan akan mempengaruhi daya patahnya. Penurunan nilai daya patah menunjukkan adanya peningkatan kerenyahan pada bahan.

Uji Kesukaan

1. Rasa

Hasil uji sensoris rasa diperoleh rerata kesukaan panelis antara 4.75 (agak menyukai) sampai 5.3 (agak menyukai). Hasil analisis ragam terhadap rerata nilai kesukaan rasa produk diketahui bahwa perlakuan soda kue dan air abu merang dengan konsentrasi yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata ($\alpha = 0.05$) terhadap tingkat kesukaan rasa kerupuk puli rambak. Data histogram mengenai rerata kesukaan konsumen terhadap rasa produk untuk masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik Histogram Kerupuk Puli Matang Terhadap Kesukaan Rasa Akibat Perlakuan Jenis Bahan Tambahan Pangan dan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Gambar 6 memperlihatkan bahwa pada perlakuan soda kue konsentrasi 0.3 % diperoleh nilai tertinggi kesukaan panelis terhadap rasa kerupuk puli rambak. Sedangkan rangking panelis terendah diperoleh pada perlakuan air abu merang pada perlakuan konsentrasi 0.5 %. Menurut Kumalaningsih (1998), rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan apabila telah mendapat perlakuan atau pengoahan, maka rasanya dapat dipengaruhi bahan-bahan yang ditambahkan selama proses pengolahan. Namun pada penelitian ini bumbu yang ditambahkan pada adonan kerupuk tidak mengalami perubahan apabila diberi perlakuan yang berbeda baik dengan soda kue maupun dengan air abu merang.

Gambar 7. Grafik Histogram Kerupuk Puli Matang Terhadap Kesukaan Kerenyahan Akibat Perlakuan Jenis Bahan Tambahan Pangan dan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Kerenyahan

Hasil uji sensoris kerenyahan diperoleh rerata kesukaan panelis antara 3.95 (netral) sampai 5.60 (menyukai). Data histogram mengenai rerata kesukaan konsumen terhadap kerenyahan produk untuk masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 7. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa perlakuan soda kue total rangking panelis semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi. Sedangkan pada air abu merang mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya konsentrasi.

Berdasarkan hasil uji lanjut Friedman terhadap rerata nilai kerenyahan produk diketahui bahwa adanya interaksi perlakuan jenis bahan tambahan pangan dan konsentrasi bahan tambahan pangan memberikan pengaruh yang nyata ($\alpha = 0.05$) terhadap tingkat kesukaan kerenyahan kerupuk puli. Total rangking nilai kesukaan panelis terhadap kerenyahan produk dapat dilihat pada Tabel 7, yang menunjukkan bahwa produk dengan perlakuan soda kue 0.5% memiliki total rangking nilai kesukaan tertinggi terhadap kerenyahan kerupuk puli. Sedangkan rerata nilai kesukaan terendah pada perlakuan soda kue 0.1%.

Tabel 7. Total Nilai Kesukaan Kerupuk Puli Matang Terhadap Kerenyahan Akibat Perlakuan Jenis Bahan Tambahan Pangan dan Konsentrasi Bahan Tambahan Pangan

Jenis Bahan Tambahan Pangan	Konsentrasi (%)	Total Rangking (*)
Soda Kue	0.1	52.50 ^a
	0.3	78.00 ^{ab}
	0.5	93.00 ^{ab}
Air Abu Merang	0.1	77.50 ^a
	0.3	60.00 ^a
	0.5	59.00 ^a
(Ri-Rj)		28.39

Keterangan *) Total rangking yang disertai dengan notasi yang berbeda berarti berbeda nyata ($\alpha = 0.05$)

Hal ini terjadi karena ada hubungannya dengan daya kembang kerupuk puli, dimana pada perlakuan soda kue 0.5% diperoleh nilai daya kembang tertinggi yaitu sebesar 399.52%. Semakin tinggi nilai daya kembang pada kerupuk semakin renyah pula kerupuk tersebut. Faktor mutu yang penting dari produk kerupuk adalah pengembangan dan kerenyahan. Pengembangan volume sangat penting dalam pembuatan kerupuk, karena semakin besar pengembangannya, kerupuk makin renyah dan enak (Hariyadi,2005).

Perlakuan Terbaik

Hasil uji efektivitas (De Garmo,1994) untuk menentukan perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel tersebut menunjukkan bahwa perlakuan terbaik adalah perlakuan soda kue konsentrasi 0.5% yang menghasilkan nilai produk tertinggi yaitu sebesar 2.194 dimana produk tersebut memiliki parameter fisikokimia sebagai berikut: kadar air 7.85%; kadar abu 1.46%; daya kembang 420.48%; daya serap minyak 2.92%; daya patah mentah 23558.33 N/m; daya patah matang 10.60 N/m; matang 59.27. Sedangkan parameter organoleptik memiliki nilai yaitu rasa 4.95 dan kerenyahan 5.60.

Tabel 8. Hasil Penjumlahan Nilai Produk Parameter Kimia, Fisik dan Organoleptik pada Kerupuk Puli

Jenis Bahan Tambahan Pangan	Konsentrasi (%)	Nilai Produk Parameter Kimia dan Fisik	Nilai Produk Parameter Organoleptik	Total nilai Produk
Soda Kue	0.1	0.834	0.049	0.882
	0.3	1.84	0.839	2.023
	0.5	1.502	0.692	2.194*
	0.1	0.340	0.635	0.975
Air Abu	0.3	0.507	0.454	0.961
Merang	0.5	0.758	0.116	0.874

Keterangan*: perlakuan terbaik

Perbandingan Perlakuan Terbaik Dengan Produk Pembandingan

Perlakuan terbaik kerupuk puli diperoleh dari jenis bahan tambahan pangan soda kue dengan konsentrasi 0.5%, kemudian dibandingkan dengan produk kerupuk puli kontrol dari UKM “Burung Merak” yang menggunakan bahan tambahan garam bleng dengan konsentrasi 0.5%, dimana meliputi hasil uji fisik, kimia dan organoleptik dengan menggunakan uji t seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji t Perbandingan Produk Kerupuk Puli Perlakuan Terbaik dengan Produk Kerupuk Puli dari UKM “Burung Merak”

Parameter	Kerupuk Puli	
	Perlakuan Terbaik Soda Kue 0.5%	UKM “Burung Merak”
Kimia dan Fisik:		
Kadar Air	7.85% tn	6.98%
Kadar Abu	1.46% tn	1.52%
Kadar Boraks	-	0.24%
Daya Kembang	420.48% *	399.11%
Daya Serap Minyak	2.92 tn	2.41%
Daya Patah Mentah ⁽¹⁾	23558.33 N/m tn*	6233.33 N/m
Daya Patah Mentah ⁽²⁾	10.60 N/m tn	10.97 N/m
Organoleptik:		
Rasa		
Kerenyahan	4.95 *	4.35
	5.60*	4.40

Keterangan :

* : Berbeda nyata ($\alpha=0.05$)

tn : tidak berbeda nyata

(1): pengukuran dengan manual

(2): pengukuran dengan alat *Tensile Strenght*

Berdasarkan hasil uji t terhadap sifat fisikokimia kerupuk puli perlakuan terbaik soda kue 0.5% dengan kerupuk puli kontrol dari UKM “Burung Merak” menunjukkan nilai daya patah kerupuk mentah dan daya kembang berbeda nyata ($\alpha=0.05$). Hal ini disebabkan karena pada kerupuk puli soda kue 0.5%, adanya karbonat yang dapat

meningkatkan kemampuan mengikat air sehingga gel pati yang terbentuk lebih kenyal yang mengakibatkan tekstur kerupuk mentah keras dan padat (Haryadi, 2005). Sedangkan pada kerupuk puli kontrol adanya penambahan garam bleng diduga mempengaruhi tekstur kerupuk dimana komponen-komponen yang terkandung didalamnya dapat berpengaruh terhadap proses gelatinisasi pada saat pengukuran adonan. Menurut Leung (1998) dalam Purnomo (2007), asam borat pada produk yang berpati mampu membentuk dan menstabilkan struktur gel.

Pembentukan struktur gel yang kuat dan kompak dapat mempengaruhi nilai daya kembang kerupuk puli, dimana semakin tinggi nilai daya patah kerupuk mentah maka semakin tinggi pula nilai daya kembang kerupuk. Hal ini disebabkan karena terbentuknya rongga pada kerupuk yang besar sehingga pengembangan kerupuk pada saat penggorengan besar.

Hasil analisa pada kerupuk puli kontrol konsentrasi bleng 0.5% terdapat kandungan boraks sebesar 0.24%. Hal ini disebabkan karena pada pembuatannya ditambahkan garam bleng untuk pembentuk tekstur, dimana hasil analisa garam bleng yang digunakan mengandung boraks sebesar 0.496%. Mekanisme penambahan boraks dalam pembuatan kerupuk, dengan adanya air akan terurai menjadi asam borat dan basa. Asam borat yang dihasilkan tersebut diduga menyebabkan polipeptida glutenin membentuk ikatan silang (*cross linking*) disulfide yang kuat sehingga glutenin terdenaturasi membentuk agregat dan memberikan tekstur yang lebih kenyal, jadi membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskannya (Winarno dan Rahayu, 1994). Menurut Matz (1992), glutenin dengan adanya asam akan membentuk ikatan disulfida yang akan menghasilkan sifat elastis pada produk.

Sedangkan hasil uji t terhadap sifat organoleptik menunjukkan pengaruh yang nyata ($\alpha = 0.05$) pada semua parameter yang meliputi rasa dan kerenyahan. Pada parameter kerenyahan memberikan pengaruh nyata ($\alpha = 0.05$) yang disebabkan karena pengaruh nilai daya kembang pada kerupuk dimana semakin tinggi nilainya maka semakin renyah pula kerupuk tersebut. Dari analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai daya kembang kerupuk perlakuan soda kue 0.5% memiliki nilai 420.48% sedangkan kerupuk kontrol memiliki nilai 399.11%.

Dapat disimpulkan penggunaan soda kue 0.5% sebagai alternatif pengganti garam bleng pada kerupuk puli memberikan perbaikan mutu yang nyata pada daya kembang kerupuk matang dan daya patah kerupuk mentah dan juga pada parameter organoleptik (rasa dan kerenyahan).

KESIMPULAN

Kerupuk puli dengan perlakuan terbaik adalah pada kombinasi perlakuan konsentrasi soda kue 0.5 %, yang mengandung kadar air 7.85%; kadar abu 1.46%; daya kembang 420.48%; daya serap minyak 2.92%; daya patah mentah 23558.33 N/m; daya patah matang 10.60N/m. Sedangkan parameter organoleptik memiliki nilai yaitu rasa 4.95 dan kerenyahan 5.60.

Perlakuan terbaik dari hasil penelitian yaitu kerupuk puli konsentrasi soda kue 0.5% dibandingkan dengan kontrol kerupuk puli ‘Burung Merak’ dengan metode uji t diperoleh hasil pada analisa fisik dan kimia bahwa daya kembang dan daya patah kerupuk mentah memberikan pengaruh yang nyata ($\alpha=0.05$). Sedangkan pada uji kesukaan terhadap rasa dan kerenyahan kerupuk puli memberikan pengaruh yang nyata ($\alpha=0.05$).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan khusus kepada rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, C.M and B.R., Hamaker, 1997, Effect of Lime on Gelatinization of Corn Flour and Starch, *Journal of Cereal Chemistry*, 74(2). American Association of Cereal Chemistry.
- De Garmo, E.D., N.G. Sullivan and J.R. and Canada, 1984, *Engineering Economy*, Mac Millan Publishing Company, New York.
- Fellows, P.J., 1990, *Food Processing and Technology: Principle and Practice*, CRC Press, New York.
- Hartati, F.K., 2017, Analisis Boraks Dengan Cepat, Mudah dan Murah, *Jurnal Tek. Proses dan Inovasi Industri*, 2(1).
- Haryadi, 2005, *Pengaruh Amilosa Beberapa Jenis Pati Terhadap Pengembangan, Higroskopitas dan Sifat Inderawi Kerupuk*, Laporan penelitian, FTP. UGM, Yogyakarta.
- Kumalaningsih, S., 1998, *Kimia Gizi dan Pangan. Jurusan Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya*, Malang.
- Matz, S.A., 1992, *Bakery Technology And Engineering*, Third Edition, Pant-Tech. International, inc, Texas
- Purnomo, H, 2007, Mempelajari Pengaruh Penambahan Air Bleng Dan Suhu Pemasakan Terhadap Kualitas Bakso Sapi. *Agrivita*. 20(2).
- Rodriguez, M.E., et all., 1996, Influence of The Structural Changes During Alkaline Cooking on The Thermal, Rheological, and Dielectric Properties of Corn Tortillas, *Cereal Chemistry*, 73(5): 593-601
- Saguy, I.S., and E.I. Pinthus, 1995, Oil Uptake During Deep Fat Frying; Factors and Mechanism, *Food Technology*. (49):142-145,152
- Sudarmadji, S.; B. Haryono; dan Suhardi, 2003, *Analisa Bahan Makanan Dan Pertanian*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Suliantari, S., I.A. Koeswaridan, D. Irastina, 1994, *Mempelajari Metode Reduksi Kadar Histamin Dalam Pembuatan Ikan Pindang Tongkol (Euthymusatiris)*, Buletin Teknologi dan Industri, V(3).
- Suseno, 2000, *Pengaruh Suhu Ekstruksi dan Penambahan Air Terhadap Karakteristik Pakan Ikan Lele Dumbo Formula Komersial dan Optimasi Untuk Perbaikan Nutrisinya*. Thesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Tranggoro dan Sutardi, 1991, *Biokimia dan Teknologi Pasca Panen. PAU Pangan dan Gizi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Triantini, A., 2000, *Pengaruh Pemakaian Tepung Umbi dan Penambahan Kupang Terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Kerupuk Kupang*, Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya, Malang.
- Utami, A. R., Y. W. Wulandari, dan M. Karyantina, 2017, Karakteristik Kerupuk Buah Dengan Variasi dan jenis Bubur Pisang (*Musa paradisiaca* sp), *JITIPARI*, 2(1).
- Winarno, F.G., dan Rahayu, 1994, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Kontaminan*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH UNTUK EMPAT KELURAHAN DI KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA

I Nyoman Lokajaya

Mahasiswa Pasca Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini sebagai wujud pengembangan kapasitas produksi dan pengembangan jaringan pipa PDAM guna memenuhi kebutuhan air bersih di Rakumpit. Tujuan dari penelitian adalah mendapatkan kepastian kelayakan investasi proyek pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Rakumpit Palangkaraya. Kelayakan dikaji dari aspek ekonomi, dan ternyata hasil analisisnya menunjukkan bahwa proyek mempunyai IRR sebesar 11.16% yang lebih besar dari tingkat suku bunga 10%. Nilai proyek sebesar Rp. 1.829.000.000,- Dengan estimasi biaya operasional dan perawatan 30% dari investasi, penyusutan investasi sebesar 12% setiap tahunnya dan asumsi bunga 10% per tahun maka nilai NPV sebesar Rp. 181.252.490,- Sedang waktu pengembalian investasi yang efektif terjadi pada tahun ke 9 lebih 3 bulan, yaitu di tahun 2026. Dengan demikian proyek pengembangan jaringan air bersih ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan.

Kata kunci : kelayakan investasi, jaringan air bersih, *NPV*, *IRR*

ABSTRACT

This research is a manifestation of the development of the production capacity and development of pipeline network of PDAMs to meet the needs of clean water in District Rakumpit. The purpose of the research is to get certainty about the feasibility of investing in the development of clean water networks in the District of Rakumpit Palangkaraya. Feasibility is assessed by economic aspects, and it turns out that the results of the analysis indicate that the project has an IRR of 11.16% which is greater than the interest rate of 10%. Project value of Rp. 1,829,000,000, - With an estimated operational and maintenance cost of 30% of investment, an investment depreciation of 12% annually and an assumption of interest of 10% per year, the NPV value is Rp. 181,252,490, - While the effective return on investment occurs in the 9th year over 3 months, namely in 2026. Thus the clean water network development project is declared feasible to be implemented.

Keywords: investment feasibility, net present value, Internal rate of return

PENDAHULUAN

Keberadaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar keseharian bagi setiap manusia. Karenanya berbagai upaya akan dilakukan manusia untuk mendapatkannya. Namun ketika segala upaya yang telah dilakukan tidak memberikan hasil, mulai saat itulah persoalan-persoalan baru akan segera muncul dan sudah sepantasnya pemerintah setempat segera turun tangan untuk membantu masyarakatnya dalam pengadaan air bersih.

Masyarakat di empat Kelurahan pada Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Petuk Berunai, Kelurahan Panjehang dan Kelurahan Gaung Baru, yang berada di sekitar aliran sungai Rungan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat. Hal tersebut karena air sungai yang selama ini menjadi andalan untuk mendapatkan air bersih telah tercemari oleh *mercury*, sebagai akibat maraknya penambangan emas lokal. Sementara itu jaringan pipa air bersih yang telah ada sidh tidak cukup lagi kapasitasnya untuk memasok kebutuhan air bersih. Tidak ingin muncul akibat buruk yang berkepanjangan, pemerintah setempat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bermaksud untuk memperluas jaringan pipa air bersih hingga menjangkau ke empat kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Petuk Berunai, Kelurahan Panjehang dan Kelurahan Gaung Baru.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah setempat dalam rangka pengembangan jaringan pipa air bersih tersebut. Untuk itu tujuan dari penelitian adalah mendapatkan kepastian kelayakan proyek pengembangan jaringan pipa air bersih di Kecamatan Rakumpit-Palangkaraya. Adapun kajian kelayakan proyek hanya didekati dari aspek ekonomi.

MATERI DAN METODA

Standar Mutu Air

Untuk beberapa tahun mutu air bersih direkomendasikan karena tidak mungkin untuk mencapai mutu air minum dalam waktu dekat disebabkan karena kelemahan-kelemahan sistem. Standar mutu sebagaimana yang disetujui Pemerintah yang harus diikuti adalah:

1. Air Baku, PP RI no 20 th 1990, 6 juni 1990
2. Air Minum, PERMENKES RI No.907/MenKes/ SK / VII / 2002

Pengambilan sampel untuk analisa biologi – 1:10,000 populasi per bulan, yang terpencair secara proporsional dalam seluruh sistem distribusi.

Kebutuhan Air Bersih

Besarnya pemakaian air oleh masyarakat pada sistem jaringan distribusi air bersih tidak berlangsung secara konstan tetapi terjadi fluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi yang terjadi tergantung pada suatu aktivitas penggunaan air dalam keseharian oleh masyarakat. Adapun tingkat kebutuhan air pada masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan air rata-rata, yaitu penjumlahan kebutuhan total (domestik dan non domestik) ditambah dengan kehilangan air;
2. Kebutuhan harian maksimum, yaitu kebutuhan air terbesar dan kebutuhan rata-rata harian dalam satu minggu;

3. Kebutuhan air pada jam puncak, yaitu pemakaian air tertinggi pada jam-jam tertentu selama periode satu hari.

Kebutuhan harian maksimum dan jam puncak sangat diperlukan dalam perhitungan besarnya kebutuhan air baku, karena hal ini menyangkut kebutuhan pada hari-hari tertentu dan pada jam puncak pelayanan. Sehingga penting mempertimbangkan suatu nilai koefisien untuk keperluan tersebut Dalam perencanaannya. PDAM Kota Palangka Raya menggunakan pendekatan angka koefisien sebagai berikut.

1. Kebutuhan harian maksimum = 1,15 x kebutuhan air rata-rata
2. Kebutuhan jam puncak= 1,56 x kebutuhan air maksimum

Pemilihan metode pendekatan dengan menggunakan nilai faktor pengali perhitungan variasi kebutuhan air bersih dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Bersih tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut (Kota Palangka Raya, 2008):

1. Metode pendekatan berdasarkan penelitian variasi kebutuhan air bersih oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Bersih ini diasumsikan telah mewakili perubahan kebutuhan air bersih sepanjang waktu di Indonesia.
2. Belum terdapatnya hasil pengamatan yang dilakukan oleh PDAM Kota Palangka Raya mengenai intensitas dan fluktuasi pemakaian air oleh pelanggan di lokasi studi.

Tabel 1. Kebutuhan Air Bersih Untuk Tempat Tinggal (DPU RI, 1986)

Kategori Kota	Tempat Tinggal	Jumlah Penduduk (orang)	Kebutuhan Air Bersih (liter/orang/hari)
I	Kota Metropolitan	Diatas 1 Juta	190
II	Kota Besar	500.000 s.d. 1 Juta	170
III	Kota Sedang	100.000 s.d. 500.000	150
IV	Kota Kecil	20.000 s.d. 100.000	130
V	Desa	10.000 s.d. 20.000	100
VI	Desa Kecil	3.000 s.d. 10.000	60

Tabel 2. Kriteria Pemakaian Air Bersih (DPU RI,1986)

No	Parameter	Kota			
		Metro	Besar	Sedang	Kecil
1	Kebutuhan Domestik (tingkat pemakaian air):				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sambungan Rumah (liter/orang/hari) ▪ Kran Umum (liter/orang/hari) 	190 30	170 30	150 30	30 30
2	Kebutuhan Non Domestik				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri (liter/detik/hektar) - Berat - Sedang - Ringan 		0,5 – 1,00 0,25 – 0,50 0,15 – 0,25		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komersial (liter/detik/hektar) - Pasar 		0,10 – 1,00		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Makan (liter/unit/hari) ▪ Hotel (liter/kamar/hari) 		15		
	<ul style="list-style-type: none"> - Lokal - Internasional 		400 1.000		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosial dan Institusi - Sekolah (liter/siswa/hari) - Rumah Sakit (m³/unit/hari) 		15 1 – 2		

No	Parameter	Kota			
		Metro	Besar	Sedang	Kecil
	- Puskesmas (liter/hari)	400			
3	Kebutuhan Air Rata-rata	Kebutuhan domestik + non domestik			
4	Kebutuhan Air Maksimum	Kebutuhan rata-rata x 1,15 – 1,2 (faktor kehilangan jam maksimum)			
5	Kehilangan Air : ▪ Kota Metro dan Besar ▪ Kota Sedang dan Kecil	25% x Kebutuhan rata-rata 30% x Kebutuhan rata-rata			
6	Kebutuhan Jam Puncak	Kebutuhan rata-rata x Faktor jam puncak (165% - 200%)			

Kebutuhan Domestik dan Non Domestik

Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dan sambungan kran umum. Penggunaan air bersih oleh konsumen rumah tangga tidak hanya terbatas untuk memasak dan mandi saja, namun juga untuk hampir setiap aktivitas yang memerlukan air.

Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air bersih selain untuk keperluan rumah tangga dan sambungan kran umum, seperti penyediaan air bersih untuk perkantoran, perdagangan serta fasilitas sosial seperti tempat ibadah, sekolah, hotel, puskesmas, militer serta pelayanan jasa umum lainnya.

Pengembangan Jaringan Pipa Baru

1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan kebutuhan air bersih. Dalam kajian ini, Estimasi jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat kebutuhan air bersih pada masa mendatang. Estimasi jumlah penduduk di suatu daerah dan pada tahun tertentu dapat dilakukan apabila diketahui tingkat pertumbuhan penduduknya. Estimasi jumlah penduduk di masa mendatang dapat dilakukan dengan menggunakan metode Aritmatik. (Dajan, 1978).

Jumlah perkembangan penduduk dengan menggunakan metode ini dirumuskan sebagai berikut:

$$P_n = P_0(1 + r)^n \quad (1)$$

dimana :

P_n = jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n (jiwa)

P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal (jiwa)

r = angka pertambahan penduduk per tahun (%)

n = jumlah tahun Estimasi (tahun)

2. Kriteria Desain Sistem Penyediaan Air Minum

Kriteria desain untuk setiap sistem penyediaan air minum, pipa transmisi dan pipa distribusi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Kriteria Disain Sistem Penyediaan Air Minum (DPU RI,1986)

No	SPAM	Keterangan
1	Penangkap Mata Air (PAM)	- Skala komunal - Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari - Waktu pengambilan 8 jam – 12 jam - Pelayanan minimal 20 KK
2	Sumur Gali (SGL)	- Skala komunal - Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari - Pelayanan minimal 5 KK
3	Penampungan air hujan	- Skala komunal - Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari - Pelayanan 5 KK – 10 KK
4	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	- Skala komunal - Waktu operasional 6 jam – 8 jam - Kapasitas optimum 0,25 L/detik - Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari - Pelayanan 20 KK - 30 KK
5	Hidran Umum/Kran Umum	- Skala komunal - Cakupan pelayanan 60 % – 100 % penduduk - Asumsi kebutuhan 30 L– 60 L perorang/hari - Jarak minimum penempatan 200 meter - Pelayanan 20 KK – 30 KK
6	Sumur Pompa Tangan	- Skala komunal - Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari - Pelayanan minimal 5 KK
7	Bangunan penyadap/intake	- Kecepatan Aliran (v) = 0,3 m/detik – 2 m/detik
8	Bak Pengumpul	- Waktu detensi = 5 menit – 15 menit
9	Saringan Pasir Lambat	- <i>Surface loading/</i> Kecepatan filtrasi = 0,1 – 0,3 m ³ /m ² jam - Tinggi air = 0,7 meter – 1 meter - Tinggi media = 0,7 meter – 1 meter - <i>Effective Size</i> = 0,15 mm – 0,35 mm

Aliran Hidrolika Pada Jaringan Pipa

1. Hukum Bernoulli

Air di dalam pipa selalu mengalir dari tempat yang memiliki tinggi energi lebih besar ke tempat yang memiliki tinggi energi lebih kecil. (Simon, 1991). Hal tersebut dikenal dengan prinsip *Bernoulli* yang menyatakan bahwa tinggi energi total pada sebuah penampang pipa adalah jumlah energi ketinggian energi kecepatan dan energi tekanan yang dapat ditulis sebagai berikut :

E_{Tot} = Energi ketinggian + Energi Kecepatan + Energi Tekanan

$$E_{Tot} = Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{p}{\gamma_w} \tag{2}$$

Menurut teori Kekekalan Energi dari hukum Bernoulli apabila tidak ada energi yang lolos atau diterima antara dua titik dalam satu sistem tertutup, maka energi totalnya tetap konstan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 1. Diagram Energi dan Garis Tekanan

Hukum kekekalan Bernoulli pada Gambar 1 dapat ditulis sebagai berikut

$$Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\gamma_w} = Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\gamma_w} + H_L \quad (3)$$

dengan :

$\frac{V_1^2}{2g}, \frac{V_2^2}{2g}$ = tinggi energi kecepatan di titik 1 dan 2 (m)

$\frac{p_1}{\gamma_w}, \frac{p_2}{\gamma_w}$ = tinggi tekanan di titik 1 dan 2 (m)

Z_1, Z_2 = tinggi elevasi di titik 1 dan 2 (m)

V_1, V_2 = kecepatan di titik 1 dan 2 (m/det)

p_1, p_2 = tekanan di titik 1 dan 2 (kg/m²)

H_L = kehilangan tinggi tekan dalam pipa (m)

γ_w = berat jenis air (kg/m³)

g = percepatan gravitasi (m/det²)

2. Hukum Kontinuitas

Air yang mengalir sepanjang pipa pada Gambar 2 yang mempunyai luas penampang A m² dan kecepatan v m/det selalu memiliki debit yang sama pada setiap penampangnya, hal ini dikenal sebagai hukum kontinuitas

Gambar 2. Aliran dengan Penampang pipa yang berbeda

Sedangkan hukum kontinuitas sebagai berikut (Triatmodjo, 1995) :

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_2 \\ A_1 \cdot V_1 &= A_2 \cdot V_2 \end{aligned} \tag{4}$$

di mana :

Q_1, Q_2 = debit pada potongan 1 dan 2 (m³/det)

V_1, V_2 = kecepatan pada potongan 1 dan 2 (m/det)

A_1, A_2 = luas penampang pada potongan 1 dan 2 (m²)

Pada aliran percabangan pipa juga berlaku hukum kontinuitas dimana debit yang masuk pada suatu pipa sama dengan debit yang keluar pipa. Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 3. Aliran Bercabang

Sedangkan hukum kontinuitas pada pipa bercabang dapat diuraikan sebagai berikut (Triatmodjo, 1995)

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_2 + Q_3 \\ A_1 \cdot V_1 &= (A_2 \cdot V_2) + (A_3 \cdot V_3) \end{aligned} \tag{5}$$

di mana :

Q_1, Q_2, Q_3 = debit pada potongan 1 dan 2 (m³/det)

V_1, V_2, V_3 = kecepatan pada potongan 1 dan 2 (m/det)

A_1, A_2, A_3 = luas penampang pada potongan 1 dan 2 (m²)

3. Kecepatan Aliran Rata-rata Dalam Pipa

Untuk mengetahui kecepatan aliran rata-rata dipergunakan rumus yang biasa dipergunakan, yaitu:

$$V = 0,35464 \times C \times D^{0,63} \times I^{0,54} \tag{6}$$

di mana:

C = Koefisien Kecepatan Aliran (m/det)

Juga dapat diketahui nilai-nilai Debit aliran (m³/det), diameter pipa (m) dan gradien hidrolis (m/m), dengan rumus:

$$Q = 0,27853 \times C \times D^{2,63} \times I^{0,54} \tag{7}$$

$$D = 1,6258 \times C^{-0,38} \times Q^{0,38} \times I^{-0,205} \tag{8}$$

$$I = 10,666 \times C^{-1,85} \times D^{-14,37} \times Q^{1,85} \tag{9}$$

Kehilangan Tinggi Tekan (*Head Loss*)

Dalam merencanakan sistem jaringan distribusi air bersih, aliran dalam pipa harus berada pada kondisi aliran turbulen. Untuk mengetahui kondisi aliran dalam pipa turbulen atau tidak, dapat dihitung dengan identifikasi bilangan *Reynold* menggunakan persamaan berikut :

$$Re = \frac{V \cdot D}{\nu} \quad (10)$$

dimana :

Re= bilangan *Reynold*

V = kecepatan aliran dalam pipa (m/det)

D = diameter pipa (m)

ν = kekentalan kinematik air pada suhu tertentu (m^2/det)

Dari perhitungan bilangan *Reynold*, maka sifat aliran di dalam pipa dapat diketahui dengan kriteria sebagai berikut (Triatmodjo, 1995) :

1. $Re < 2000$ maka aliran bersifat laminar
2. $Re = 2000 - 4000$ maka aliran bersifat transisi
3. $Re > 4000$ maka aliran bersifat turbulen

Tabel 4 Kekentalan Kinematik Air (Triatmojo, 1995)

Suhu (°C)	Kekentalan kinematik ($m^2 \cdot dt^{-1}$)	Suhu (°C)	Kekentalan Kinematik ($m^2 \cdot dt^{-1}$)
0	$1,785 \cdot 10^{-6}$	40	$1,658 \cdot 10^{-6}$
5	$1,519 \cdot 10^{-6}$	50	$1,553 \cdot 10^{-6}$
10	$1,306 \cdot 10^{-6}$	60	$1,474 \cdot 10^{-6}$
15	$1,139 \cdot 10^{-6}$	70	$1,413 \cdot 10^{-6}$
20	$1,003 \cdot 10^{-6}$	80	$1,364 \cdot 10^{-6}$
25	$1,893 \cdot 10^{-6}$	90	$1,326 \cdot 10^{-6}$
30	$1,800 \cdot 10^{-6}$	100	$1,294 \cdot 10^{-6}$

1. Kehilangan Tinggi Tekan Mayor (*Major Losses*)

Fluida yang mengalir di dalam pipa akan mengalami tegangan geser dan gradien kecepatan pada seluruh medan karena adanya kekentalan kinematik. Tegangan geser tersebut akan menyebabkan terjadinya kehilangan tenaga selama pengaliran (Triatmodjo, 1995). Tegangan geser yang terjadi pada dinding pipa merupakan penyebab utama menurunnya garis energi pada suatu aliran (*major losses*) selain bergantung juga pada jenis pipa.

Dalam kajian ini digunakan persamaan *Hazen-Williams* untuk memperhitungkan besarnya kehilangan tinggi tekan mayor, yaitu (Triatmodjo, 1995) :

$$Q_i = 0,85 \cdot C_{hw} \cdot A_i \cdot R_i^{0,63} \cdot S_f^{0,54} \quad (11)$$

$$V_i = 0,85 \cdot C_{hw} \cdot R_i^{0,63} \cdot S_f^{0,54} \quad (12)$$

di mana :

Q_i = debit aliran pada pipa i (m^3/det)

V_i = kecepatan aliran dalam pipa i (m/det)

C_{hw} = koefisien kekasaran *Hazen-Williams*

- A_i = luas penampang pada pipa i (m^2)
- R_i = jari-jari hidrolis pada pipa i (m)
- $R = \frac{1}{4} = \frac{1/4\pi \cdot D^2}{\pi D} = \frac{D}{4}$
- S_f = kemiringan garis hidrolis (EGL)
- $S_f = H_f/L$

Persamaan kehilangan tinggi tekan mayor menurut *Hazen-Williams* yaitu (Simon, 1991):

$$H_f = k \cdot Q^{1.85} \tag{13}$$

$$k = \frac{10,675 \cdot L}{C_{hw}^{1.85} \cdot D^{4.87}} \tag{14}$$

di mana :

- H_f = kehilangan tinggi tekan mayor (m)
- k = koefisien karakteristik pipa
- Q = debit aliran pada pipa (m^3/det)
- D = diameter pipa (m)
- L = panjang pipa (m)
- C_{hw} = koefisien kekasaran *Hazen-Williams*

Tabel 5. Koefisien Karakteristik Pipa Menurut *Hazen-Williams* (Triatmodjo, 1995)

No	Bahan Pipa	Nilai Koefisien <i>Hazen-Williams</i> (C_{hw})
1	<i>Asbestos Cemen</i>	140
2	<i>Brass</i>	130 – 140
3	<i>Brick sewer</i>	100
4	<i>Cast iron :</i>	
	- <i>New unlined</i>	130
	- <i>10 years old</i>	107 – 113
	- <i>20 years old</i>	98 – 100
	- <i>30 years old</i>	75 – 90
	- <i>40 years old</i>	64 – 83
5	<i>Concrete or Concrete lined</i>	
	- <i>Steel forms</i>	140
	- <i>Wooden forms</i>	120
	- <i>Sentrifugally spun</i>	135
6	<i>Copper</i>	130 – 140
7	<i>Galvanized iron</i>	120
8	<i>Glass</i>	140
9	<i>Lead</i>	130 – 140
10	<i>Plastic</i>	140 – 150
11	<i>PVC</i>	130 – 140
12	<i>Steel</i>	
	- <i>Coal-tarenamel lined</i>	145 – 150
	- <i>New unlined</i>	140 – 150
	- <i>Riveted</i>	110

No	Bahan Pipa	Nilai Koefisien <i>Hazen-Williams</i> (C_{hw})
13	<i>Tin</i>	130
14	<i>Vitrified clay (Good condition)</i>	110 – 140
15	<i>Wood stave (Average condition)</i>	120

2. Kehilangan Tinggi Tekan Minor (*Minor Losses*)

Faktor lain yang juga ikut menambah besarnya kehilangan tinggi tekan pada suatu aliran adalah kehilangan tinggi tekan minor. Adapun persamaan umum untuk menghitung besarnya kehilangan tinggi tekan minor ini dapat ditulis sebagai berikut (Triatmodjo, 1995) :

$$h_{Lm} = k \cdot \frac{V^2}{g} \quad (15)$$

di mana :

h_{Lm} = kehilangan tinggi tekan minor (m)

k = koefisien kehilangan tinggi tekan minor

v = kecepatan rata-rata dalam pipa (m/det)

g = percepatan gravitasi (m/det²)

Tabel 6. Koefisien Kehilangan Tinggi Tekan Minor Menurut Jenis Perubahan Bentuk Pipa (Triatmodjo, 1995)

Jenis Perubahan Bentuk Pipa	k	Jenis Perubahan Bentuk Pipa	k
Awal masuk pipa		Belokan halus 90°	
<i>Bell mouth</i>	0,03 - 0,05	Radius belokan/D = 4	0,16 – 0,18
<i>Rounded</i>	0,12 - 0,25	Radius belokan/D = 2	0,19 – 0,25
<i>Shard edge</i>	0,5	Radius belokan/D = 1	0,35 – 0,40
<i>Projecting</i>	0,8		
Pengecilan mendadak		Belokan tiba-tiba (<i>mitered</i>)	
$D_2/D_1 = 0,80$	0,18	$\theta = 15^\circ$	0,05
$D_2/D_1 = 0,50$	0,37	$\theta = 30^\circ$	0,10
$D_2/D_1 = 0,20$	0,49	$\theta = 45^\circ$	0,20
		$\theta = 60^\circ$	0,35
		$\theta = 90^\circ$	0,80
Pengecilan mengerucut		T(<i>Tee</i>)	
$D_2/D_1 = 0,80$	0,05	Aliran searah	0,30 – 0,40
$D_2/D_1 = 0,50$	0,07	Aliran bercabang	0,75 – 1,80
$D_2/D_1 = 0,20$	0,08		
Pembesaran mendadak		Persilangan	
$D_2/D_1 = 0,80$	0,16	Aliran searah	0,50
$D_2/D_1 = 0,50$	0,57	Aliran bercabang	0,75
$D_2/D_1 = 0,20$	0,92		
Pembesaran mengerucut		45° <i>Wye</i>	
$D_2/D_1 = 0,80$	0,03	Aliran searah	0,30
$D_2/D_1 = 0,50$	0,08	Aliran bercabang	0,50
$D_2/D_1 = 0,20$	0,13		

Analisis Kelayakan Proyek

Analisis kelayakan yang perlu dibahas antara lain menyangkut investasi, perkiraan biaya operasi pemeliharaan, kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, perhitungan kriteria investasi. (Suwarno, 2000).

1. Net Present Value (NPV)

NPV merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah suatu investor layak atau tidak yang berasal dari perhitungan *Net Benefit* yang telah didiskon. Secara singkat, formula untuk perhitungan *Net Present Value* adalah sebagai berikut

$$NPV = \sum_{i=1}^n B_i - C_i \quad (16)$$

di mana :

C_i = biaya investasi + biaya operasi

B_i = keuntungan yang telah didiskon

i = *discount factor*

N = tahun (waktu)

Kriteria yang paling sederhana dari kriteria yang lain, yaitu menghitung selisih antara nilai sekarang arus manfaat dengan nilai sekarang arus biaya selama umur proyek, dengan tingkat bunga tertentu. $NPV = PV \text{ Benefit} - PV \text{ Cost}$

Keputusan dapat diambil apabila $NPV > 0$ maka proyek dapat menguntungkan, sedangkan apabila $NPV < 0$ maka proyek tidak menguntungkan (Halim, 2005)

2. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return atau IRR adalah suatu tingkat *discount rate* yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Bila IRR lebih besar dari *tingkat hasil yang diharapkan* maka dapat dikatakan suatu investasi *feasible*, bila semua sama dengan *tingkat hasil yang diharapkan* maka dapat dikatakan investasi hanya kembali modal.

Apabila kurang dari *SOCC* maka suatu investasi dapat dikatakan tidak *feasible*. IRR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)} (i_1 - i_2) \quad (17)$$

di mana :

i_1 = tingkat *discount rate* yang menghasilkan NPV_1

i_2 = tingkat *discount rate* yang menghasilkan NPV_2

Cara perhitungan IRR pada suatu investasi adalah dengan cara membawa semua konsekuensi yang terjadi ke dalam bentuk *cash flow* kemudian mencari IRR (tingkat suku bunga/ i) yang menyamakan $PV \text{ cost}$ dan $PV \text{ benefit}$. Setelah itu dibandingkan dengan MARR (i^*).

Apabila $IRR(i) > MARR (i^*)$, maka investasi dikatakan layak untuk dilakukan.

3. Break Even Point (BEP)

Break even point adalah suatu keadaan dimana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/impas (penghasilan = total biaya) (Pujawan, 1995).

. *Break even point* dapat digunakan untuk membantu menetapkan sasaran tujuan perusahaan, kegunaan bagi manajemen antara lain :

- a. Sebagai dasar atau landasan merencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencapai laba tertentu
- b. Sebagai dasar atau landasan untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan yaitu alat untuk pencocokan antara realisasi dengan angka-angka dalam perhitungan *Break Even* atau dalam gambar *Break Even*.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan harga jual yaitu setelah diketahui hasil perhitungan menurut hasil analisa *Break Even* dan laba yang ditargetkan.
- d. Sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan seorang manager suatu perusahaan.

Komponen yang berperan yaitu biaya, dimana biaya yang dimaksud adalah biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi ataupun tidak, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produksi jadi kalau tidak produksi maka tidak ada biaya ini. Besarnya dihitung dengan rumus BEP seperti pada persamaan (18)

$$BEP_{\text{unit}} = \frac{FC}{P - VC} \quad (18)$$

dimana :

FC = biaya tetap

VC = biaya variabel

P = Penjualan

Metoda

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah PDAM Kota Palangka Raya meliputi 9 Kelurahan terdiri dari Kelurahan Palangka, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kelurahan Sebaru dan untuk wilayah PDAM Unit Tangkiling khusus melayani Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu.

Sampel yang digunakan pengembangan tersebut dilakukan pada PDAM Unit Tangkiling yang dikembangkan, selain melayani Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu juga melayani untuk empat Kelurahan pada Kecamatan Rakumpit, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Petuk Berunai, Kelurahan Panjehang dan Kelurahan Gaung Baru, yang berada di sekitar aliran sungai Rungan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah PDAM Unit Tangkiling dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah dokumentasi data sekunder dan wawancara. Instrumen penelitian adalah *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Break Even Point* (BEP) proyek pengembangan kapasitas produksi dan jaringan di PDAM Unit Tangkiling.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data jumlah penduduk di empat Kelurahan pada Kecamatan

Rakumpit, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Petuk Berunai, Kelurahan Panjehang dan Kelurahan Gaung Baru, yang berada di sekitar aliran sungai Rungan, data kebutuhan air bersih yang sesuai dengan jumlah penduduk, data jarak antar kelurahan, data skematik, dan peta lokasi pengembangan jaringan.

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Definisi operasional yang digunakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Perhitungan Estimasi Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Air Bersih
2. Skematik Pengembangan Produksi dan Jaringan Pipa Baru PDAM Dengan Sistem Gravitasi
3. Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Baru PDAM
4. Rencana Anggaran Biaya Proyek
5. Estimasi Biaya Operasional dan Perawatan
6. Estimasi Penyusutan (Depresiasi)
7. Analisis *Cash Flow*
8. Analisis Kelayakan Proyek, meliputi : *Net Present Value* (NPV), *Break Even Point* (BEP), *Internal Rate of Return* (IRR)

Cara Analisis Data

Analisis kelayakan proyek pengembangan jaringan, dengan fokus pada aspek Keuangan. Bila $NPV > 0$, $DPP < 10$, $IRR(i) > MARR (i^*)$ (*Minimum Attractive Rate of Return*) atau bunga terendah, maka investasi dikatakan layak untuk dilanjutkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi Jumlah Penduduk

Estimasi jumlah penduduk pada waktu yang akan datang pada umumnya dilakukan dengan melihat faktor pertumbuhan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan rumus (1) didapatkan Estimasi jumlah penduduk sebagaimana tampak dalam Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Empat Kelurahan di Kecamatan Rakumpit (BPS, 217)

Kelurahan	Luas (km ²)	Laju pertumbuhan penduduk	Jumlah penduduk Tahun 2016 (Jiwa)	Jumlah penduduk Tahun 2032 (Jiwa)
Petuk Bukit	299,91	2,21 %	968	1.373
Petuk Berunai	155,70	2,15 %	712	1.001
Panjehang	39,44	2,26 %	271	387
Gaung Baru	53,77	2,10 %	243	339
Jumlah	548,82		2.194	3.100

Secara rinci Estimasi jumlah penduduk dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Dilihat dari tabel 8 jumlah penduduk Empat Kelurahan di Kecamatan Rakumpit pada tahun 2032 sebesar 3.100 jiwa, diasumsikan 1 (satu) sambungan rumah (SR) untuk 5 jiwa, maka diperlukan $3.100/5 = 620$ SR. Untuk kapasitas produksi, diasumsikan 1 liter/detik untuk 80 SR, maka diperlukan pengembangan kapasitas produksi dan jaringan pipa baru PDAM $(620/80) \times 1$ liter/detik = 7,5 liter/detik. Secara teknis saat ini PDAM Kota Palangka Raya masih *idle capacity*, mempunyai kapasitas terpasang 255 liter/detik baru digunakan sebesar 179,5 liter/detik dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 17.262 SR atau cakupan pelayanan teknis 51,05%

dari total penduduk 232.950 jiwa. Sumber air baku PDAM berasal sungai Kahayan dan Unit Tangkiling dari sungai Rungan (Lolon, 2017). Jadi pengembangan kapasitas produksi dan jaringan pipa baru PDAM untuk 4 kelurahan dengan kapasitas 7,5 liter/detik, bisa ditambahkan ke jaringan lama yang masih digunakan sebesar 179,5 liter/detik. Sehingga kapasitas produksi dan jaringan pipa PDAM menjadi 179,5 liter/detik+7,5 liter/detik=187,0 liter/detik. Jumlah SR menjadi 17.262+620=17.882 SR.

Tabel 8. Estimasi Jumlah Penduduk Empat Kelurahan di Kecamatan Rakumpit

Tahun ke	Tahun	Estimasi Jumlah Penduduk di Kelurahan				Jumlah
		Petuk Bukit	Petuk Berunai	Panjehang	Gaung Baru	
0	2016	968	712	271	243	2.194
1	2017	989	727	277	248	2.242
2	2018	1.011	743	283	253	2.291
3	2019	1.034	759	290	259	2.341
4	2020	1.056	775	296	264	2.392
5	2021	1.080	792	303	270	2.444
6	2022	1.104	809	310	275	2.498
7	2023	1.128	826	317	281	2.552
8	2024	1.153	844	324	287	2.608
9	2025	1.178	862	331	293	2.665
10	2026	1.205	881	339	299	2.723
11	2027	1.231	900	347	305	2.783
12	2028	1.258	919	354	312	2.844
13	2029	1.286	939	362	318	2.906
14	2030	1.315	959	371	325	2.969
15	2031	1.344	980	379	332	3.034
	2032	1.373	1.001	387	339	3.100

Estimasi Perhitungan Kebutuhan Air Bersih

Kriteria tingkat kebutuhan air pada masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan air rata-rata, yaitu penjumlahan kebutuhan total (domestik dan non domestik) ditambah dengan kehilangan air;
2. Kebutuhan harian maksimum, yaitu kebutuhan air terbesar dan kebutuhan rata-rata harian dalam satu minggu;
3. Kebutuhan air pada jam puncak, yaitu pemakaian air tertinggi pada jam-jam tertentu selama periode satu hari.

Kebutuhan domestik air bersih adalah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dan sambungan kran umum. Penggunaan air bersih oleh konsumen rumah tangga tidak hanya terbatas untuk memasak dan mandi saja, namun juga untuk hampir setiap aktivitas yang memerlukan air. Karena jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut berjumlah 3.100 jiwa, maka berdasarkan tabel 1 masuk dalam kategori Desa, dengan kebutuhan air bersih 100 liter/orang/hari.

Dengan demikian berdasarkan tabel 1 dan tabel 8 dapat dihitung kebutuhan air tahun 2017 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan air domestik} &= 2.242 \times 100 \text{ liter/orang/hari} = 224.200 \text{ liter/hari} \\ &= 224.200 / (3.600 \times 24) = 2,59 \text{ liter/detik} \\ \text{Kebutuhan air non domestik} &= 0,15 \times 2,59 \text{ liter/detik} = 0,39 \text{ liter/detik} \\ \text{Kebutuhan air rata-rata} &= 2,59 + 0,39 \text{ liter/detik} = 2,98 \text{ liter/detik} \\ &= (2,98/1000) \times (3600 \times 24) = 257,83 \text{ m}^3/\text{hari} \\ \text{Kehilangan air} &= 0,30 \times (2,59 + 0,39) \text{ liter/detik} = 0,90 \text{ liter/detik} \\ &= (0,90/1.000) \times (3.600 \times 24) = 77,35 \text{ m}^3/\text{hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan air rata-rata} + \text{Kehilangan air} &= (2,98 + 0,90) \text{ liter/detik} = 3,88 \text{ liter/detik} \\ &= (257,83 + 77,35) \text{ m}^3/\text{hari} = 335,18 \text{ m}^3/\text{hari} \end{aligned}$$

$$\text{Kebutuhan air harian maksimum} = 1,15 \times 100 \text{ liter/orang/hari} = 115 \text{ liter/orang/hari}$$

$$\text{Kebutuhan air pada jam puncak} = 1,65 \times 115 \text{ liter/orang/hari} = 113,85 \text{ liter/orang/hari}$$

Pada saat ini Sumber air baku PDAM berasal sungai Kahayan dan Unit Tangkiling dari sungai Rungan yang masih digunakan sebesar 179,5 liter/detik. Potensi kapasitas produksi yang bisa digunakan adalah 255 liter/detik - 179,5 liter/detik = 75 liter/detik. Dengan demikian kebutuhan air bersih tahun 2017 kapasitas produksi dan jaringan pipa baru PDAM untuk 4 kelurahan dengan kapasitas 7,5 liter/detik adalah $(7,5 \text{ liter/detik}/1000) \times (3600 \times 24) = 648,00 \text{ m}^3/\text{hari}$ (lebih besar dari 201,10m³/hari)

Tabel 9. Kebutuhan Air Bersih Empat Kelurahan di Kecamatan Rakumpit Tahun 2017

No	Uraian	Satuan	Nilai
1	Jumlah penduduk total	Jiwa	2.242
2	Jumlah jiwa untuk/Rumah	Jiwa	5
3	Jumlah rumah	Unit Rumah	448
4	Perkiraan persentase jumlah SR	%	100
5	Jumlah SR	Unit Rumah	224.200
6	Kebutuhan air untuk 1 orang setiap hari untuk kota sedang	lt/org/hr	2,59
7	Kebutuhan air domestik	lt/hr	0,39
8	Kebutuhan air non domestik (20% keb. Air domestik)	lt/dt	77,35
9	Kehilangan air	m ³ /hr	2,98
10	Kebutuhan air bersih rata-rata	m ³ /hr	3,88
11	Kebutuhan air rata-rata + Kehilangan air	lt/dt	0,12
		m ³ /hr	115,00
12	Kebutuhan air harian maksimum = 1,15 x keb. air domestik	lt/org/hr	7,5
13	Kebutuhan air pada jam puncak = 1,56 x keb. harian maks.	lt/org/hr	24
14	Debit air dari sumber Seklayar	lt/dt	648,00
15	Debit air dari IPA Sawahan	lt/dt	2.242
16	Total debit	lt/dt	5
17	Lama jam operasi	jam/hr	448
18	Volume air	m ³ /hr	10,368.00

Tabel 9 menunjukkan bahwa volume air yang tersedia yaitu 648 m³/hari masih dapat memenuhi kebutuhan air rata-rata dan kehilangan air tahun 2017, yaitu 335,18 m³/hari. Setelah dilakukan estimasi kebutuhan air tahun 2017, selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air untuk 15 tahun ke depan, sebagai Gambar 4.

**Grafik Volume Air yang Tersedia
dan Kebutuhan Air Rata-rata dan Kehilangan Air
di Empat Kelurahan di Kecamatan Rakumpit Kota
Palangka Raya**

Gambar 4. Grafik Volume Air yang Tersedia dan Kebutuhan Air Rata-rata

Tabel 9 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa volume air yang tersedia yaitu 648 m³ per hari masih dapat memenuhi kebutuhan air rata-rata dan kehilangan air hingga tahun 2032, yaitu 463,45 m³ per hari.

Gambar 5. Skematik Pengembangan Kapasitas dan Jaringan Pipa PDAM

Skema Pengembangan Kapasitas Produksi dan Jaringan Pipa Baru PDAM

Secara garis besar, pengembangan kapasitas dan jaringan baru PDAM adalah sebagai ditunjukkan pada Gambar 5. Dengan memperhatikan sistem jaringan pipa PDAM Palangka Raya dilakukan analisis hidrolika menggunakan bantuan aplikasi Software Epanet diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 11. Untuk mengetahui kebutuhan pipa transmisi adalah ditunjukkan pada Tabel 12. Tabel 12 menunjukkan jumlah kebutuhan pipa PVC dengan diameter 500 mm, 300 mm, dan 200 mm dengan total panjang pipa 3.635 m. Biaya kebutuhan pipa sebesar Rp 1.241.961.075 dan Biaya pemasangan pipa sebesar Rp 421.660.000. Maka total biaya kebutuhan pipa transmisi adalah sebesar Rp 1.663.621.075.

Tabel 10. Estimasi Kebutuhan Air Bersih Untuk 15 Tahun ke Depan

Uraian	Satuan	Tahun														
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jumlah penduduk	jiwa	2.291	2.341	2.392	2.444	2.498	2.552	2.608	2.665	2.723	2.783	2.844	2.906	2.969	3.034	3.100
Jumlah jiwa setiap Rumah	jiwa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah SR	Unit Rumah	458	468	478	489	500	510	522	533	545	557	569	581	594	607	620
Kebutuhan air untuk 1 orang/hari untuk kota kecil	lt/org/hr	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kebutuhan air domestik	lt/hr	229.100	234.100	239.200	244.400	249.800	255.200	260.800	266.500	272.300	278.300	284.400	290.600	296.900	303.400	310.000
	lt/dt	2,65	2,71	2,77	2,83	2,89	2,95	3,02	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36	3,44	3,51	3,59
Kebutuhan air non domestik (15% keb. Air domestik)	lt/dt	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54
Kehilangan air	lt/dt	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,09	1,11	1,14	1,16	1,19	1,21	1,24
	m3/hr	79,04	80,76	82,52	84,32	86,18	88,04	89,98	91,94	93,94	96,01	98,12	100,26	102,43	104,67	106,95
	juta m3/thn	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Kebutuhan air bersih rata2	lt/dt	3,05	3,12	3,18	3,25	3,32	3,40	3,47	3,55	3,62	3,70	3,79	3,87	3,95	4,04	4,13
	m3/hr	263,47	269,22	275,08	281,06	287,27	293,48	299,92	306,48	313,15	320,05	327,06	334,19	341,44	348,91	356,50
	juta m3/thn	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Kebutuhan air rata2 + Kehilangan air	lt/dt	3,96	4,05	4,14	4,23	4,32	4,42	4,51	4,61	4,71	4,82	4,92	5,03	5,14	5,25	5,36
	m3/hr	342,50	349,98	357,60	365,38	373,45	381,52	389,90	398,42	407,09	416,06	425,18	434,45	443,87	453,58	463,45
	juta m3/thn	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
Kebutuhan air harian maksimum = 1,15 x keb. air domestik	lt/org/hr	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Kebutuhan air pada jam puncak = 1,65 x keb. harian maks.	lt/org/hr	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75	189,75
Sumber air baku PDAM berasal sungai Kahayan dan Unit Tangkiling dari sungai Rungan	lt/dt	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Lama jam operasi	jam/hr	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Volume air	m3/hr	648,00														

Tabel 11. Hasil Analisis Hidrolika Pengembangan Jaringan Pipa Menggunakan Software Epanet

Label	Daerah Hulu	Daerah Hilir	Diameter Pipa (mm)	Bahan Pipa	Debit Air (ltr/s)	Kecepatan Aliran Air (m/s)	Panjang Pipa (m)	Label	Ketinggian (m)	
									Hulu	Hilir
P-1	Reservoir	Petuk Bukit	500	PVC	7,50	0,04	1.080	R-1 – J-1	150	120
P-2	Petuk Bukit	Gaumg Baru	300	PVC	4,18	0,06	1.270	J-1 – J-2	120	115
P-3	Gaumg Baru	Panjehang	200	PVC	3,36	0,11	745	J-2 – J-3	115	100
P-4	Panjehang	Petuk Berunai	200	PVC	2,42	0,08	540	J-3 – J-4	100	90
						Jumlah	3.635			

Tabel 12. Kebutuhan Pipa Transmisi

Daerah Hulu	Daerah Hilir	Diameter Pipa (mm)	Panjang Pipa (m)	Kebutuhan Pipa (batang)	Harga per Batang (Rp)	Biaya Kebutuhan Pipa (Rp)	Biaya Pasang per meter (Rp)	Biaya Pasang (Rp)
Reservoir	Petuk Bukit	500	1.080	180	3.099.220	557.859.600	116.000	125.280.000
Petuk Bukit	Gaumg Baru	300	1.270	212	1.955.930	414.005.183	116.000	147.320.000
Gaumg Baru	Panjehang	200	745	124	1.261.150	270.096.292	116.000	149.060.000
Panjehang	Petuk Berunai	200	540	90				
Jumlah Panjang Pipa			3.635					
Jumlah Total Biaya Pipa						1.241.961.075		421.660.000

Rencana Anggaran Biaya Proyek

Berdasarkan perencanaan sesuai kebutuhan kondisi lapangan untuk kapasitas produksi dan jaringan pipa baru PDAM untuk 4 kelurahan dengan kapasitas 7,5 liter/detik adalah

adalah sebagai berikut :

1. Biaya kebutuhan pipa transmisi
2. Biaya pemasangan pipa transmisi

Rencana Anggaran Biaya Proyek pada pekerjaan ini adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 13.

Estimasi Biaya Operasional dan Perawatan

Estimasi biaya operasional untuk mulai tahun 2018 adalah 30% dari investasi, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp } 1.829.900.000 = \text{Rp } 548.970.000$

Estimasi Penyusutan (Depresiasi)

Penyusutan investasi pengembangan kapasitas produksi dan jaringan PDAM diestimasikan sebesar 12% setiap tahunnya. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus, yaitu :

$\text{Penyusutan} = (\text{Rp } 1.829.900.000 - (12\% \times \text{Rp } 1.829.900.000)) / 15 = \text{Rp } 107.354.133$ ditabelkan dalam Tabel 14. Pada tabel 14 tampak bahwa pada tahun ke 15, yaitu tahun 2032 nilai sisa sebesar Rp 219.588.000

Tabel 13. Rekapitulasi Anggaran Biaya

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Biaya kebutuhan pipa transmisi	1.241.961.075
2	Biaya pemasangan pipa transmisi	421.660.000
3	Jumlah	1.663.621.075
4	PPN 10%	166.362.108
5	Total Jumlah	1.829.983.183
6	Dibulatkan	1.829.900.000

Tabel 14. Penyusutan

Tahun	Investasi a	Penyusutan b	Akumulasi Penyusutan c	Nilai Sisa d = a - c
2017	1.829.900.000			
2018		107.354.133	107.354.133	1.722.545.867
2019		107.354.133	214.708.267	1.615.191.733
2020		107.354.133	322.062.400	1.507.837.600
2021		107.354.133	429.416.533	1.400.483.467
2022		107.354.133	536.770.667	1.293.129.333
2023		107.354.133	644.124.800	1.185.775.200
2024		107.354.133	751.478.933	1.078.421.067
2025		107.354.133	858.833.067	971.066.933

Tahun	Investasi a	Penyusutan b	Akumulasi Penyusutan c	Nilai Sisa d = a - c
2026		107.354.133	966.187.200	863.712.800
2027		107.354.133	1.073.541.333	756.358.667
2028		107.354.133	1.180.895.467	649.004.533
2029		107.354.133	1.288.249.600	541.650.400
2030		107.354.133	1.395.603.733	434.296.267
2031		107.354.133	1.502.957.867	326.942.133
2032		107.354.133	1.610.312.000	219.588.000

Analisis Cash Flow

Cash Flow dari proyek pengembangan kapasitas produksi dan jaringan PDAM berasal dari pendapatan penjualan air. *Net Cash Flow* diperoleh dari pendapatan penjualan air dikurangi dengan biaya operasional dan perawatan. Setiap tahunnya *Cash Flow* ini mengalami kenaikan dari selisih kenaikan pendapatan penjualan air dengan biaya operasional dan perawatan, sebagaimana dalam Tabel 16.

Analisis Kelayakan Proyek

Net Present Value (NPV)

Dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 10% dan memperhitungkan nilai sisa pada akhir tahun horison, maka perhitungan analisa NPV ditabelkan sebagaimana dalam Tabel 17.

Tabel 4.16. *Net Cash Flow*

Tahun	Tarif Air (Rp/m ³) a	Volume Penjualan (Juta m ³) b	Pendapatan Penjualan Air (Rp) c = a x b x 10 ⁶	Biaya Operasional (Rp) d	<i>Net Cash Flow</i> (Rp) e = c - d
2017					-1.829.900.000
2018	4.000	0,0948	379.389.600	548.970.000	-169.580.400
2019	4.500	0,0969	436.128.300	548.970.000	-112.841.700
2020	6.000	0,0990	594.172.800	548.970.000	45.202.800
2021	6.500	0,1012	657.680.400	548.970.000	108.710.400
2022	7.000	0,1034	723.920.400	548.970.000	174.950.400
2023	7.500	0,1057	792.396.000	548.970.000	243.426.000
2024	8.000	0,1080	863.769.600	548.970.000	314.799.600
2025	8.500	0,1103	937.813.500	548.970.000	388.843.500
2026	9.000	0,1127	1.014.589.800	548.970.000	465.619.800
2027	9.500	0,1152	1.094.553.900	548.970.000	545.583.900
2028	10.000	0,1177	1.177.416.000	548.970.000	628.446.000
2029	10.500	0,1203	1.263.238.200	548.970.000	714.268.200
2030	11.000	0,1229	1.352.082.600	548.970.000	803.112.600
2031	11.500	0,1256	1.444.487.400	548.970.000	895.517.400
2032	12.000	0,1283	1.540.080.000	548.970.000	991.110.000
				Nilai sisa	219.588.000
				Total	4.426.856.500

Tabel 17. *Net Present Value*

Tahun	Net Cash Flow a	P/F;10%;n b	PV (Rp) c = a * b
2017	-1.829.900.000	1,0000	-1.829.900.000
2018	-169.580.400	0,9091	-154.164.000
2019	-112.841.700	0,8264	-93.257.603
2020	45.202.800	0,7513	33.961.533
2021	108.710.400	0,6830	74.250.666
2022	174.950.400	0,6209	108.630.434
2023	243.426.000	0,5645	137.407.631
2024	314.799.600	0,5132	161.541.970
2025	388.843.500	0,4665	181.398.362
2026	465.619.800	0,4241	197.468.248
2027	545.583.900	0,3855	210.346.211
2028	628.446.000	0,3505	220.266.489
2029	714.268.200	0,3186	227.587.861
2030	803.112.600	0,2897	232.633.113
2031	895.517.400	0,2633	235.817.720
2032	991.110.000	0,2394	237.263.854
Nilai Sisa	219.588.000	0,2394	52.567.621
		NPV	181.252.490

Dari hasil perhitungan NPV proyek pengembangan jaringan pipa diperoleh nilai NPV sebesar Rp181.252.490 ($NPV > 0$). Jadi investasi pengembangan kapasitas produksi dan jaringan air bersih untuk empat kelurahan di kecamatan rakumpit kota Palangka Raya layak untuk diteruskan.

Break Even Point (BEP)

Untuk melakukan perhitungan BEP maka diperlukan beberapa variabel yaitu biaya tetap (*fixed cost*), biaya variabel (*variable cost*), dan pendapatan. Biaya tetapnya adalah biaya penyusutan, sedangkan biaya variabelnya adalah biaya operasional dan perawatan adalah sebagaimana dalam Tabel 18.

Tabel 18. *Break Even Point*

Tahun ke	Tahun	Akumulasi Pendapatan Penjualan Air a	Jumlah Biaya Penyusutan b	Akumulasi Biaya Operasional dan Perawatan c	Akumulasi Keuntungan/ Laba d = a-b-c
1	2017	379.389.600	1.610.312.000	548.970.000	-1.779.892.400
2	2018	815.517.900	1.610.312.000	1.097.940.000	-1.892.734.100
3	2019	1.409.690.700	1.610.312.000	1.646.910.000	-1.847.531.300
4	2020	2.067.371.100	1.610.312.000	2.195.880.000	-1.738.820.900
5	2021	2.791.291.500	1.610.312.000	2.744.850.000	-1.563.870.500
6	2022	3.583.687.500	1.610.312.000	3.293.820.000	-1.320.444.500
7	2023	4.447.457.100	1.610.312.000	3.842.790.000	-1.005.644.900
8	2024	5.385.270.600	1.610.312.000	4.391.760.000	-616.801.400
9	2025	6.399.860.400	1.610.312.000	4.940.730.000	-151.181.600
10	2026	7.494.414.300	1.610.312.000	5.489.700.000	394.402.300
11	2027	8.671.830.300	1.610.312.000	6.038.670.000	1.022.848.300
12	2028	9.935.068.500	1.610.312.000	6.587.640.000	1.737.116.500
13	2029	11.287.151.100	1.610.312.000	7.136.610.000	2.540.229.100
14	2030	12.731.638.500	1.610.312.000	7.685.580.000	3.435.746.500
15	2031	14.271.718.500	1.610.312.000	8.234.550.000	4.426.856.500

$$\frac{9-t}{9-10} = \frac{-0,151-0}{-0,151-0,394}$$

$$9-t = \frac{0,151}{-0,545}$$

$$9-t = -0,277$$

$$t = 9,277 \text{ tahun} \approx 9 \text{ tahun } 3 \text{ bulan}$$

Hal itu menjelaskan bahwa investasi pengembangan kapasitas produksi dan jaringan air bersih untuk empat kelurahan di kecamatan rakumpit kota Palangka Raya ini layak untuk dijalankan, karena adanya pengembalian investasi yang dibuktikan dari nilai BEP selama 9 tahun 3 bulan.

Internal Rate of Return (IRR)

Perhitungan IRR adalah menghitung besarnya suku bunga pada kondisi NPV = 0. Suatu proyek layak apabila nilai IRR > tingkat hasil. Perhitungan dilakukan dengan cara *trial* dan *error*, perhitungannya adalah dengan menggunakan metode interpolasi, dimana tingkat hasil dinaikkan sampai 12% hingga NPV < 0, yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Tabel 19.

Tabel 19. *Internal Rate of Return*

Tahun	Cash Flow (Rp) a	P/F;11%;n b	PV Rp c = a*b	P/F;12%;n d	PV Rp e = a*d
2017	-1.829.900.000	1,0000	-1.829.900.000	1,0000	-1.829.900.000
2018	-169.580.400	0,9009	-152.775.135	0,8929	-151.411.071
2019	-112.841.700	0,8116	-91.584.855	0,7972	-89.956.712
2020	45.202.800	0,7312	33.051.898	0,7118	32.174.460
2021	108.710.400	0,6587	71.610.908	0,6355	69.087.425
2022	174.950.400	0,5935	103.824.547	0,5674	99.271.555
2023	243.426.000	0,5346	130.145.480	0,5066	123.327.187
2024	314.799.600	0,4817	151.625.875	0,4523	142.399.352
2025	388.843.500	0,4339	168.729.498	0,4039	157.047.368
2026	465.619.800	0,3909	182.022.314	0,3606	167.907.168
2027	545.583.900	0,3522	192.146.181	0,3220	175.663.414
2028	628.446.000	0,3173	199.395.430	0,2875	180.663.208
2029	714.268.200	0,2858	204.167.011	0,2567	183.334.857
2030	803.112.600	0,2575	206.812.943	0,2292	184.052.680
2031	895.517.400	0,2320	207.755.402	0,2046	183.240.603
2032	991.110.000	0,2090	207.146.298	0,1827	181.072.092
Nilai Sisa	219.588.000	0,2090	45.894.846	0,1827	40.117.907
		NPV 1	30.068.641	NPV 2	-151.908.510

$$\frac{11\% - i}{1\% - 12\%} = \frac{0,030 - 0}{0,030 - (-0,152)}$$

$$11\% - i = 0,1648 \times (11\% - 12\%)$$

$$11\% - i = -0,1648\%$$

$$i = 11,1648\%$$

Nilai IRR adalah 11,16% > tingkat bunga minimal yang diharapkan, yaitu 10%, maka investasi pengembangan kapasitas produksi dan jaringan air bersih PDAM untuk empat kelurahan di kecamatan rakumpit kota Palangka Raya ini layak untuk dijalankan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian serta hasil dari dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Proyek pengembangan jaringan pipa PDAM untuk empat kelurahan di Kecamatan Rakumpit Palangkaraya layak untuk dilaksanakan karena proyek mempunyai IRR

sebesar 11.16% yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku yaitu 10%. Proyek tersebut memerlukan dana investasi sebesar Rp1.829.900.000. Dengan waktu pengembalian investasi yang paling efektif dan menguntungkan pengembangan kapasitas produksi dan jaringan pipa air bersih PDAM untuk empat kelurahan terjadi pada tahun ke 9 lebih 3 bulan, tepatnya pada tahun 2026.

Saran

Dengan adanya pengembangan kapasitas produksi dan jaringan pipa baru PDAM di empat kecamatan tersebut disarankan :

1. Untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang makin pesat, pengembangan kapasitas produksi dan jaringan pipa air bersih PDAM di empat kelurahan tersebut disarankan segera dioptimalkan untuk pelayanan dan pemasangan sambungan rumah.
2. Pengembangan kapasitas produksi dan jaringan pipa air bersih PDAM ini menggunakan sistem gravitasi, disarankan menggunakan pengoperasian pompa hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan di jam puncak. Sehingga dapat menghemat biaya pemakaian listrik.
3. Dengan adanya investasi yang besar ini disarankan PDAM melakukan efisiensi biaya operasional dan perawatan, serta berupaya menekan tingkat kehilangan air yang selama ini sebesar 30%.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym, 1990, PP RI no 20 th 1990, Tentang Air Baku,
 Anonym, 2002, PERMENKES RI No.907/MenKes/ SK / VII / 2002 Tentang Air Minum.
 BPS, Kota Palangka Raya, 2017, *Kecamatan Rangkupit Dalam Angka*.
 Dajan, A., 1978, *Pengantar Metoda Statistik I*. LP3ES, Jakarta.
 Dinas Pekerjaan Umum RI, 1986, *Standard Perencanaan Irigasi dan Kriteria Perencanaan Saluran*, CV Galang, Bandung.
 Direktorat Jendral Cipta Karya, 2002, *Pedoman/ Petunjuk Teknik Dan Manual Bagian 6: Air Minum Perkotaan*, Kimpraswil,
 Halim, Abdul, 2005, *Analisis Investasi*, Salemba Empat, Jakarta.
 Lolon, Antonius, 2017, Kajian Penilaian Kinerja PDAM Kota Palangka Raya, *Jurnal Pembangunan dan Wilayah Kota*, Biro Penerbit Planologi Undip Volume 13(3):269 -285, September 2017.
 Pujawan, I N., 1995, *Ekonomi Teknik*. PT. Guna Widya, Surabaya.
 Simon, A. L., 1991, *Practical Hydraulics*, 2ed., John Willey & Sons, New York.
 Suwarno, Suad, 2000, *Studi Kelayakan Proyek, Edisi Keempat*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
 Triatmodjo, B., 1995. *Hidrologi Terapan*. Beta Offset, Yogyakarta

IDENTIFIKASI KESALAHAN MANUSIA DENGAN PENDEKATAN *TECHNIQUE FOR HUMAN ERROR RATE PREDICTION (THERP)*

Ratna Ayu Ratriwardhani

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

E-mail: ratna.ratriwardhani@yahoo.com

ABSTRAK

PT. X adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan komponen boiler yang mengerjakan 500 karyawan dan 1500 karyawan subkontraktor dengan berbagai macam peralatan kerja dengan tingkat resiko terjadi kecelakaan yang tinggi. Meskipun perusahaan telah menerapkan *zero accident*, ternyata kecelakaan kerja masih sering terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan manusia saat bekerja dengan *overhead crane* juga mengidentifikasi efek terjadinya kesalahan manusia setiap prosedur pengoperasian *overhead crane* untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan manusia. Dengan menggunakan metoda THERP ternyata didapatkan besar HEP untuk benda kerja yang berbentuk bulat, persegi, beraturan dan tak beraturan masing-masing sebesar 0.051; 0.05; 0.046; dan 0,043. Maka direkomendasi bahwa untuk tugas-tugas yang kritis diperlukan administratif kontrol pada setiap prosedurnya, pengawasan oleh inspektor atau pemberian label dan tanda SWL pada setiap pengangkatan *accessories* yang digunakan, perawatan pada mesin, pelatihan, peringatan kembali mengenai prosedur pada operator.

Kata Kunci: kesalahan manusia, prediksi kesalahan manusia, analisa kehandalan,

ABSTRACT

PT. X is a manufacturing company that produces boiler components that work 500 employees and 1500 subcontractor employees with a variety of work equipment with a high risk of accidents. Even though the company has implemented a zero accident, it turns out that work accidents still occur frequently. This study is intended to identify human errors when working with overhead cranes and identify the effects of human error on each overhead crane operating procedure to minimize the occurrence of human errors. Using the THERP method, it was found that HEP was large for round, square, irregular and irregular workpieces of 0.051; 0.05; 0.046; and 0.043. It is recommended that for critical tasks administrative control is required in each procedure, supervision by the inspector or labeling and SWL marking on each appointment of accessories used, maintenance of the machine, training, warning again about the procedure on the operator.

Keywords: human error, savety, Human error Rate Prediction,

PENDAHULUAN

Setiap sistem dari yang sangat sederhana hingga yang kompleks, bisa saja mengalami kegagalan. Pada sistem dimana manusia terlibat pada kegiatan proses, pengendalian dan pengaturan, maka tindakan manusia yang bisa menjurus pada kegagalan atau kesalahan yang berkonsekuensi munculnya akibat yang tidak diinginkan dapat saja terjadi. Meski secara umum disadari bahwa variabilitas kinerja manusia memiliki konsekuensi positif dan negatif, namun ada sebuah kecenderungan bahwa manusia menjadi factor penyebab utama pada kasus dimana suatu pekerjaan bisa mengalami kegagalan atau kesalahan, sehingga dapat menyebabkan kerugian material, uang, dan bahkan nyawa seseorang. Bahkan pada sistem dengan teknologi tinggi yang dirancang, diinstal, dan dirawat dengan baik sekalipun kegagalan bisa terjadi. Dan telah diperkirakan bahwa lebih dari 90 % kecelakaan di tempat kerja disebabkan karena kesalahan manusia (Feyer dan Williamson, 1998).

Pada industri-industri besar dan kompleks seperti industri penerbangan dan nuklir, perhatian yang serius terkait dengan kecelakaan kerja yang bias menimbulkan dampak yang begitu besar menjadi perhatian yang serius dari pimpinan industry. Pada industry besar semacam inilah banyak ditemukannya masalah mengenai *human action* sebagai faktor penyebab (*causal factor*) terjadinya kecelakaan, dan biasa disebut sebagai kesalahan manusia atau "*human erroneous action*".

Ada dua cara utama secara khusus mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan manusia, yaitu yang pertama adalah mengembangkan sistem klasifikasi atau taxonomi yang dapat mengidentifikasi penyebab spesifik dari akibat yang tidak diinginkan, mengenai *human actions* atau *performance conditions*. Hal ini biasanya berkaitan erat dengan pengembangan metode untuk laporan kejadian dan analisis data. Yang kedua adalah mengembangkan metode untuk memprediksi kejadian yang mungkin dari *human erroneous actions*, yang secara khusus disebut *human reliability assessment* (HRA) kuantitatif. Kedua cara tersebut telah mendapatkan persetujuan selama 30 tahun, dan masih mendapatkan ketertarikan secara luas serta kontroversi hingga kini (Dougherty, 1990).

Technique for Human error Rate Prediction (THERP) adalah metodologi generasi pertama, yang berarti bahwa prosedur mengikuti cara analisis reliabilitas konvensional untuk memodelkan mesin, yaitu sebuah teknik yang dikembangkan di Laboratorium Sandia untuk *US Nuclear Regulatory Commission*. Penulis pertama yaitu Swain, yang mengembangkan metodologi THERP secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama (Kirwan B, 1994). THERP menyandarkan pada database *human reliability* secara luas yang berisi *Human error Probability* (HEP), dan didasarkan pada data perusahaan dan pendapat para ahli. Teknik yang merupakan pendekatan pertama pada HRA digunakan secara luas pada berbagai aplikasi bahkan diluar penggunaan awalnya yaitu pada bidang nuklir. Dan secara spesifik teknik ini dapat membantu menganalisis resiko dalam tahap berlatih (Swain & Guttman, 1983).

PT. X adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur penghasil komponen-komponen penyusun boiler. Konsumen boiler yang dibuatnya bukan hanya dari Indonesia saja, melainkan juga dari berbagai negara, seperti China, India, dan Perancis. Tidak ingin mengecewakan konsumennya, perusahaan memiliki target waktu penyelesaian yang ketat untuk setiap komponen boiler yang dibuatnya. Karenanya perusahaan mengerahkan 500

karyawan dan 1500 karyawan subkontraktor. Disamping itu untuk menjamin tercapainya target waktu itu perusahaan memiliki tujuh unit bagian produksi dengan masing-masing proses yang berbeda-beda.

Hampir semua proses yang terjadi menggunakan mesin dan alat-alat berat yang mempunyai tingkat resiko terjadinya kecelakaan yang tinggi. Begitu pula halnya yang terjadi pada kegiatan penanganan material (*material handling*) dan kegiatan pemasangan dan pembongkaran (*loading* dan *unloading*) benda kerja, semuanya dilakukan dengan menggunakan peralatan kerja dengan tingkat resiko yang tinggi, yaitu *overhead crane*. Terdapat sebanyak 23 *overhead crane*, dari berbagai jenis dan ukuran yang terdiri dari delapan *overhead crane* buatan ABUS, tiga buatan DEMAG, enam buatan STAHL, dua *Double Girder Overhead Travelling Crane* dan dua *Single Girder Portal Crane* buatan MHE. Seringkali ke 23 *overhead crane* bekerja dalam waktu bersamaan yang akan semakin meninggikan tingkat resiko terjadinya kecelakaan.

Di sisi lain dari jenis, ukuran dan bentuknya ada banyak macam material yang harus diangkat, dipindahkan dan diturunkan. Ada yang berbentuk bulat, persegi, beraturan dan bahkan tak beraturan. Kondisi semacam itu membuat tingkat resiko terjadinya kecelakaan semakin tinggi. Karenanya perusahaan telah menetapkan untuk memberlakukan prinsip *zero accident* secara ketat pada semua lini proses/pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa semua operator mesin telah mengantongi Surat Ijin Operator (SIO) dan perusahaan telah melakukan inspeksi internal maupun eksternal pada setiap OHC dan *lifting accesories*-nya. Namun demikian ternyata secara actual masih saja terjadi kecelakaan di bagian kegiatan pemasangan dan pembongkaran khususnya. Dari data kecelakaan yang diambil lima tahun terakhir dimulai tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan pada pekerjaan pemasangan dan pembongkaran benda kerja menggunakan *overhead crane* berkisar masih terjadi sebanyak 15%.

Berdasarkan latar belakang di atas, diambil sebuah penelitian bahwa kesalahan manusia dapat terjadi di pekerjaan dimana *overhead crane* digunakan sebagai alat pengangkatan, dan diprediksi menggunakan salah satu HRA *tool* dengan pendekatan THERP yang kelebihanannya dapat diaplikasikan secara luas dan bisa digunakan oleh berbagai tingkatan *assessor*. Mengingat kecelakaan yang dapat terjadi di PT. X pada pekerjaan pengangkatan. Dan benda-benda dengan berbagai bentuk terlibat dalam proses pengangkatan. THERP dapat digunakan untuk analisis desain, pemilihan tenaga manusia, prediksi keefektifan sistem, dan penentuan persyaratan pelatihan. Untuk analisis desain, teknik ini dapat memberikan perbandingan sistem alternatif atau konfigurasi proses pada akibat yang ditimbulkan dari kemampuan operator. Selain itu juga memberikan analisis perbandingan dari pemilihan konfigurasi awal dan rekonfigurasi jika kelemahan sistem teridentifikasi. Untuk pemilihan tenaga, THERP memberikan penentuan tipe, nomer dan tingkat kemampuan operator yang disyaratkan untuk mengoperasikan sistem. Untuk keefektifan sistem, THERP memberikan penilaian apakah persyaratan kuantitatif diperlukan atau tidak.

Tujuan dari studi ini adalah untuk Mengidentifikasi kesalahan manusia dalam pekerjaan pemasangan dan pembongkaran yang menggunakan alat kerja *overhead crane* di PT. X, melakukan identifikasi efek terjadinya kesalahan manusia setiap prosedur pengoperasian *overhead crane* di PT.X dengan menggunakan analisis diagram peristiwa,

dan merekomendasikan pengendalian yang dapat diberikan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan manusia dalam prosedur pengoperasian *overhead crane* di PT. X.

MATERI DAN METODA

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. X. dan pengambilan data dilaksanakan di PT. X.

Tahap Identifikasi Awal

Pada tahap ini dilakukan sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut melalui pengamatan ketika berada di lapangan. Kemudian mengidentifikasi masalah pada pekerjaan pengangkatan *overhead crane* oleh operator yang memiliki SIO, melalui informasi dari wawancara awal kepada operator OHC sendiri dan Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut di PT. X. Dari identifikasi awal ini ditentukan topik dari penelitian yang akan dilakukan.

Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dari perusahaan yang berguna untuk penelitian ini sebagai bahan identifikasi kesalahan manusia. Data yang diambil berupa data primer dan sekunder. Dimana data primernya berasal dari wawancara dan angket yang ditujukan pada pihak manajemen yang bersangkutan, operator *overhead crane* yang memiliki SIO, serta korban kecelakaan OHC. Angket yang dimaksud menggunakan pendekatan skala Likert yang diskor 1-5 dan dibuat berdasarkan variabel Analisis Tugas dari proses pengoperasian dan perawatan. Sampel yang diambil sejumlah 20 operator OHC yang memiliki Surat Ijin Operator (SIO). Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen perusahaan berupa, *lifting plan*, *job safety analysis*, serta dokumen lainnya yang bersangkutan, seperti dokumen mengenai OHC itu sendiri. Dan data sekunder yang didapat dari *file* perusahaan yaitu berupa laporan kecelakaan tahun 2008-2012 dan *file* lainnya yang terkait.

Tahap Pengolahan Data

Metodologi dalam THERP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan kegagalan sistem yang berkaitan. Kegagalan tersebut termasuk fungsi dari sistem yang kemungkinan kesalahan manusianya lebih besar dari pengaruh probabilitas kesalahan, dari sistem yang terkait tersebut kepada *risk assessor*; operasi yang ada bisa jadi bukan sesuatu yang berbahaya atau ternyata sudah ada pada pengukuran perhitungan K3.
2. Mencatat secara rinci dan menganalisa semua operasi yang berhubungan dengan manusia, dan mengidentifikasi kesalahan manusia yang dapat terjadi dan cara pemulihan kesalahan manusia dengan relevan. Pada langkah ini proses membutuhkan tugas yang komprehensif dan analisa kesalahan manusia. Analisis tugas merinci dan merangkai elemen yang berlainan dan informasi diberikan oleh operator tugas. Untuk masing-masing langkah dari tugas, kemungkinan terjadinya kesalahan diperkirakan

oleh penganalisa dan terdefinisi secara tepat. Tindakan untuk memulihkan kesalahan harus benar-benar dipertimbangkan, jika berhasil, akan sangat mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi dari tugas.

Tugas-tugas dan hasil-hasil yang terkumpul dimasukkan ke dalam HRAET agar memberikan representasi grafis dari sebuah prosedur tugas. Kesesuaian diagram peristiwa (*event tree*) dengan metodologi diagram peristiwa konvensional dengan kata lain memasukkan *binary decision points* pada akhir masing-masing tangkai pohon, dan dievaluasi secara matematik. Sebuah diagram peristiwa secara visual ditampilkan semua peristiwa yang ada di dalam sistem. Mulai dengan permulaan peristiwa, kemudian cabang berkembang menjadi berbagai konsekuensi dari permulaan peristiwa. Hal ini disajikan dalam jumlah garis yang berbeda, dengan kata lain cabang-cabang, kemungkinan berbagai akibat bisa ditemukan.

Oleh karena itu, di bawah kondisi yang keseluruhan sub-tugas dari tugasnya disajikan ke dalam HRAET, dan kemungkinan kegagalan untuk masing-masing sub-tugas diketahui, dan keandalan akhir dari tugas bisa dihitung.

3. Menilai probabilitas kesalahan HEP yang relevan untuk masing-masing sub-tugas dimasukkan ke dalam diagram. Hal ini diperlukan untuk semua cabang-cabang kegagalan yang memiliki probabilitas sebaliknya sistem akan gagal untuk memberikan jawaban akhir. HRAET memberikan fungsi dari menguraikan tugas operator yang utama menjadi langkah yang lebih bagus, dan disajikan dalam bentuk kesuksesan dan kegagalan. Diagram ini mengindikasikan agar peristiwa yang terjadi dan juga memperkirakan kemungkinan besar kegagalan yang bisa terjadi pada masing-masing cabang yang ada. Tingkat masing-masing tugas tingkat tinggi diuraikan tugas tingkat rendah tergantung pada adanya HEP untuk cabang individual yang berurutan. HEP bisa didapat dari susunan sumber, seperti database THERP, data simulasi, data kecelakaan yang pernah terjadi, pendapat para ahli. PSF bisa dimasukkan ke dalam perhitungan HEP ini. Bagaimanapun penganalisa harus menggunakan keahliannya untuk memutuskan tingkatan faktor yang diaplikasikan di tugas-tugas.
4. Menilai dan memperhitungkan akibat dari kesalahan manusia dalam peristiwa kegagalan sistem. Dengan penyelesaian HRA human contribution yang menjadi kegagalan bisa dinilai dengan perbandingan hasil dari keseluruhan analisis reabilitas. Hal ini bisa dilengkapi dengan memasukkan HEP ke dalam system diagram peristiwa secara penuh, yang membolehkan faktor manusia dipertimbangkan dalam konteks sistem penuh.
5. Merekomendasi perubahan pada sistem dan menghitung kembali probabilitas kegagalan sistem. Sekali kontribusi faktor manusia diketahui, analisis sensitivitas bisa digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana resiko pasti yang dapat diperbaiki untuk reduksi dari HEP. Garis pemulihan kesalahan bisa dimasukkan ke dalam diagram peristiwa yang akan membantu assessor ketika memperkirakan pendekatan yang mungkin dengan mengidentifikasi kesalahan yang bisa dikurangi.

Tahap Analisa Data

Setelah dilakukan perhitungan dan pembuatan HRA Diagram peristiwa di atas, dilanjutkan pada tahap analisa data. Dimana tingkat HEP yang sudah diketahui akan

dianalisa, pada tahap mana yang tingkat HEP nya paling besar, maka akan bisa ditemukan penyebab besarnya HEP tersebut dan bisa diperbaiki, kemudian diberikan rekomendasi yang dapat meminimalisir tingkat HEP agar tidak terjadi kecelakaan berlanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Tugas Pekerja melalui *Hierarchical Task Analysis* (HTA).

Pembuatan HTA dalam penelitian ini merupakan langkah awal bertujuan untuk mengetahui dan mengurai tugas-tugas yang ada dalam pengoperasian pemasangan dan pembongkaran *Overhead Crane* di PT. X. Dalam pembuatan HTA ini dikolaborasikan antara peneliti dan orang-orang yang terlibat dalam proses pengoperasian OHC, seperti operator, Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut sebagai inspektor, *EHS Manager*, serta dokumen yang bersangkutan, seperti instruksi kerja dan *Lifting Plan*. Selain itu juga diperlukan *expert judgement* pada pengerjaan HTA seperti Gambar 1.

Identifikasi *Human Error Probability* (HEP) Menggunakan

Rumus THERP.

Perhitungan dengan rumus THERP ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan yang teridentifikasi dari setiap tugas dan sub-tugas. Di bawah ini adalah rumus untuk mencari HEP:

$$Q_i = 1 - (1 - F_i P_i)$$

Dimana perhitungan yang didapat kuesioner dilambangkan dengan nilai F_i . Probabilitas kecelakaan yang terjadi yaitu P_i . $F_i P_i$ adalah gabungan probabilitas kesalahan yang akan terjadi dan kesalahan yang berpengaruh pada kegagalan sistem. Sedangkan n_i adalah jumlah variabel dalam kuesioner. Berikut adalah perhitungan P_i :

$$P_i = \frac{9 \text{ kecelakaan}}{8 \text{ jam/hari} \times 5 \text{ hari/minggu} \times 50 \text{ minggu/tahun} \times 5 \text{ tahun}}$$

$$P_i = 0,0009 \text{ kecelakaan/jam dalam kurun waktu 5 tahun}$$

Dilihat dari data kecelakaan yang berjumlah 9 kejadian di atas, yang terjadi di pekerjaan pengangkatan menggunakan *overhead crane*, nilai-nilai dari perhitungan P_i di atas adalah nilai 8 yaitu jumlah jam kerja dalam satu hari, 5 yaitu jumlah hari kerja dalam satu minggu, 50 jumlah minggu dalam satu tahun, sedangkan 5 adalah data kecelakaan yang diambil selama 5 tahun. Lalu terhitung HEP nya sebagaimana trtuang dalam Tabel 1.

0. **PROSES LOADING & UNLOADING DENGAN MENGGUNAKAN OVERHEAD CRANE**
Plan: Do task 1 to 7 in order
 1. **PEMAKAIAN APD DAN PERSIAPAN DOKUMEN**
 2. **PENGECEKAN MESIN**
Plan: Do 2.1 in any order
 1. **Pastikan mesin aman sebelum dinyalakan**
Plan: Do 2.1.1 by inspectors. Then do 2.1.2 in any order
 1. Lakukan *autonomous maintenance* sesuai dengan document no. AM-47
 2. Siapkan material
 3. **PERSIAPAN MATERIAL**
Plan: Do task 3.1 to 3.3 in order
 1. **Identifikasi material**
Plan: Do task 3.1.1 and 3.1.2 in order
 1. Hitung SWL alat angkat
 2. Mengetahui berat material yang akan di-loading
 2. **Tentukan Center of Gravity (titik berat barang)**
 3. **Mengetahui dimensi barang**
 4. **PERSIAPAN ALAT BANTU ANGGKAT (ABA)**
Plan: Do 4.1 and 4.2 in order. Then do 4.3 and in any order by inspector
 1. **Gunakan alat bantu angkat yang sesuai**
Plan: Do 4.1.1 as is lifting plan. And do 4.1.2 everyday or frequently by operator, periodically by inspector. Then do 4.1.3 in any order
 1. Pemilihan *lifting accesories* (sling rantai, shackle, wire rope, dan *lifting beam* atau perentang)
 2. Inspeksi semua *lifting accesories* sebelum dipakai
 3. Gunakan *shortening* saja untuk memperpendek rantai. Jangan menyimpul, memelintir, atau menggunakan mur dan baut, atau dilas
 2. **Pastikan SWL ABA tersebut diatas berat barang yang akan diangkat**
Plan: Do 4.2.1
 1. Hitung SWL *lifting accesories*
 3. **Pastikan ABA telah disertifikasi**
Plan: Do in any order 4.3.1 by inspectors
 1. Periksa *colour code* yang berlaku
 5. **LAKUKAN SISTEM PENGIKATAN BENDA KERJA**
Plan: Choose one of type of hitches from task 5.1 to 5.5 properly
 1. **Sistem pengikatan Tegak Tunggal (Single Vertical Hitch)**
 2. **Sistem Pengikatan Tali Kekang (Bridle Hitch)**
 3. **Sistem Pengikatan Basket (Basket Hitch)**
Plan: Do 5.3.1 to 5.3.3 in any order
 1. Sistem Pengikatan Basket Tunggal (Single Basket Hitch)
 2. Sistem Pengikatan Basket Ganda (Double Basket Hitch)
 3. **Sistem Pengikatan Lilit Ganda (Double Wrap Basket Hitch)**
 4. **Sistem Pengikatan Jerat (Choker Hitch)**
Plan: Do 5.4.1 to 5.4.3 in any order
 1. Sistem Pengikatan Jerat Tunggal (Single Choker Hitch)
 2. Sistem Pengikatan Jerat Ganda (Double Choker Hitch)
 3. Sistem Pengikatan Lilit Ganda (Double Wrap Choker Hitch)
 5. **Sistem Sling Tanpa Ujung (Endless Sling/Grommet Sling)**
Plan: Lakukan secara berurutan.
 1. Mengetahui jenis material yang akan digerinda
 2. Mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan
 3. Mengetahui fungsi batu gerinda
 4. Pilih batu gerinda yang sesuai, baik jenisnya maupun ukurannya
 6. **PENGOPERASIAN OHC**
Plan: Do task 6.1 to 6.2 in order. Then do 6.3
 1. **Pahami keseluruhan tombol dan panel untuk pengoperasian**
 2. **Periksa pendant control**
Plan: Do 6.2.1 in any order
 1. Pelajari tombol dan panel pada *pendant control*
 3. **Jalankan overhead crane untuk me-loading barang**
Plan: Do 6.3.1. Then do 6.3.2 to 6.3.5 in any order
 1. Tekan tombol *on/off* untuk menyalakan *overhead crane*
 2. Tekan tombol *travelling*
 3. Tekan tombol *transversing*
 4. Tekan tombol *up-down*
 5. Sistem Sling Tanpa Ujung (Endless Sling/Grommet Sling)
 7. **PEMBERSIHAN OHC**
Plan: Do 7.1 to 7.2 in order. Then do 7.3 by inspector
 1. **Selesai mengoperasikan overhead crane, matikan power dengan menekan tombol power di remote/pendant control**
 2. **Pastikan posisi hook aman (di luar jalur hijau dan ketinggian hook lebih dari 2 meter)**
Plan: Do 7.2.1 dan 7.2.2 in order
 1. Atur arah *hook*
 2. Tekan tombol *updown* untuk mengatur ketinggian *hook*
 3. **Lakukan autonomous maintenance sesuai dengan document no. AM-47**

Gambar 1. HTA untuk pekerjaan pemasangan dan pembongkaran OHC

Tabel 1. *Human Error Probability* (HEP) pada Masing-Masing Variabel

Variabel Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran	Nilai HEP
1. Pemakaian APD dan Membawa Surat Ijin Operator (SIO)	
a. Apakah anda memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap ketika bekerja?	0,002
b. Apakah anda membawa Surat Ijin Operator (SIO) ketika mengoperasikan <i>Overhead Crane</i> ?	0,002
Total	0,004
2. Pengecekan Mesin	
a. Apakah anda memeriksa keadaan mesin <i>Overhead Crane</i> sebelum digunakan?	0,003
b. Apakah anda melakukan <i>Autonomous Maintenance</i> sesuai dengan Dokumen No. AM-47 sebelum mengangkat?	0,003
c. Apakah anda menyiapkan material sebelum mengangkat?	0,003
Total	0,009
Variabel Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran	Nilai HEP
3. Persiapan Material	
a. Apakah anda mengidentifikasi bentuk material yang akan diangkat?	0,003
b. Apakah anda menghitung titik berat barang (<i>Center of Gravity</i>) sebelum diangkat?	0,004
c. Apakah anda memperhatikan berat dari setiap pengangkatan <i>acesories</i> yang anda pakai sebelum mengangkat?	0,003
d. Apakah anda memperhatikan SWL dari <i>Overhead Crane</i> sendiri?	0,003
e. Apakah anda menghitung berat material yang akan diangkat?	0,004
Total	0,017
4. Persiapan Alat Bantu Angkat (ABA)	
a. Apakah anda memilih Alat Bantu Angkat yang sesuai dengan benda yang akan diangkat?	0,002
b. Apakah anda memastikan bahwa SWL <i>lifting accesories</i> di atas berat benda yang akan diangkat?	0,002
c. Apakah anda memasang <i>lifting accesories</i> sesuai dengan <i>lifting plan</i> ?	0,002
d. Apakah anda menggunakan <i>shortening</i> untuk memperpendek rantai?	0,003

Variabel Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran	Nilai HEP
Total	0,009
5. Sistem Pengikatan untuk Benda Berbentuk Persegi	
a. Sistem Pengikatan Tegak Tunggal (Vertical Hitch)	0,004
b. Sistem Pengikatan Tali Kekang (Bridle Hitch)	0,004
c. Sistem Pengikatan Basket (Basket Hitch)	0,005
d. Sistem Pengikatan Basket Tunggal	0,005
e. Sistem Pengikatan Basket Ganda	0,005
f. Sistem Pengikatan Lilit Basket Ganda	0,005
g. Sistem Pengikatan Jerat (Choker Hitch)	0,004
h. Sistem Pengikatan Jerat Tunggal	0,005
i. Sistem Pengikatan Jerat Ganda	0,005
j. Sistem Pengikatan Lilit Jerat Ganda	0,004
k. Sistem Pengikatan Sling Tanpa Ujung (Endless Sling/Gromment Sling)	0,004
Total	0,05
Variabel Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran	
5. Sistem Pengikatan untuk Benda Berbentuk Regular	
a. Sistem Pengikatan Tegak Tunggal (Vertical Hitch)	0,004
b. Sistem Pengikatan Tali Kekang (Bridle Hitch)	0,003
c. Sistem Pengikatan Basket (Basket Hitch)	0,004
d. Sistem Pengikatan Basket Tunggal	0,005
e. Sistem Pengikatan Basket Ganda	0,004
f. Sistem Pengikatan Lilit Basket Ganda	0,004
g. Sistem Pengikatan Jerat (Choker Hitch)	0,003
h. Sistem Pengikatan Jerat Tunggal	0,005
i. Sistem Pengikatan Jerat Ganda	0,005
j. Sistem Pengikatan Lilit Jerat Ganda	0,005
k. Sistem Pengikatan Sling Tanpa Ujung (Endless Sling/Gromment Sling)	0,004
Total	0,046
5. Sistem Pengikatan untuk Benda Berbentuk Non Regular	
a. Sistem Pengikatan Tegak Tunggal (Vertical Hitch)	0,004
b. Sistem Pengikatan Tali Kekang (Bridle Hitch)	0,005
c. Sistem Pengikatan Basket (Basket Hitch)	0,004
d. Sistem Pengikatan Basket Tunggal	0,003
e. Sistem Pengikatan Basket Ganda	0,004
f. Sistem Pengikatan Lilit Basket Ganda	0,003
g. Sistem Pengikatan Jerat (Choker Hitch)	0,005
h. Sistem Pengikatan Jerat Tunggal	0,003
i. Sistem Pengikatan Jerat Ganda	0,003
j. Sistem Pengikatan Lilit Jerat Ganda	0,004
k. Sistem Pengikatan Sling Tanpa Ujung (Endless Sling/Gromment Sling)	0,005

Variabel Pekerjaan Pemasangan dan Pembongkaran	Nilai HEP
Total	0,043
6. Pengoperasian Overhead Crane	
a. Apakah anda memahami tombol pada remote?	0,002
b. Apakah anda memeriksa kondisi remote sebelum mengoperasikan OHC?	0,003
Total	0,005
7. Pembersihan OHC	
a. Apakah anda mematikan OHC setelah digunakan?	0,003
b. Apakah anda memastikan bahwa posisi Hook aman setelah digunakan?	0,002
c. Apakah anda memposisikan Hook di luar jalur hijau?	0,003
d. Apakah anda melakukan Autonomous Maintenance sesuai dengan Document No. AM-47 setelah menggunakan OHC?	0,003
Total	0,011

Sehingga dari perhitungan HEP di atas sudah dapat diketahui masing-masing besar HEP dari setiap tugas dan sub-tugas dari pekerjaan pemasangan dan pembongkaran menggunakan OHC.

Hasil yang sudah didapatkan dari perhitungan HEP di atas menunjukkan bahwa pengangkatan paling sulit adalah pengangkatan yang dilakukan terhadap benda yang berbentuk bulat. Sedangkan yang paling mudah adalah benda yang berbentuk non regular. Menurut kondisi yang ada di lapangan, di PT. X benda yang berbentuk bulat memang sulit ketika dilakukan pekerjaan pengangkatan karena benda bulat akan memiliki potensi paling besar untuk jatuh ketika diangkat. Hal ini disebabkan karena benda yang berbentuk bulat sebenarnya memiliki prosedur pengangkatan paling kompleks. Tapi terkadang operator lalai atau tidak melaksanakan prosedur yang seharusnya. Misalnya sebelum dilakukan pengangkatan harus dilakukan sistem pengangkatan yang baik dan benar, pemasangan *lifting lug*, dan perhitungan SWL yang tepat.

Pada kondisi lapangan yang ada, operator hanya memperkirakan dimana letak SWL yang tepat, tanpa menghitungnya. Jika benda tersebut adalah persegi, maka tidak masalah ketika langsung diangkat, karena benda persegi tidak akan mudah goyang ketika diangkat, sama halnya pada benda yang berbentuk regular. Sedangkan pada benda non regular atau dengan bentuk yang tidak teratur bisa dilakukan pembungkusan. Namun pada benda berbentuk bulat paling baik adalah dipasang *lifting lug* dengan cara mengelasnya. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga kebanyakan operator langsung menggunakan sistem pengikatan basket atau gendong yang bisa menyebabkan benda bulat dapat jatuh ketika diangkat karena mudah berotasi dan menggelinding kecil dalam tali yang mengangkatnya sehingga dapat mempengaruhi perubahan stabilitas dari pengangkatan tersebut.

Selain itu ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pekerjaan pengangkatan ini sesuai dengan *Performance Shaping Factor* (PSF) yang tersirat dalam HTA yang telah dibuat di langkah pengerjaan pertama (Swain, 1989).

Membuat Konstruksi HRA Diagram peristiwa.

Pada sebuah diagram peristiwa, masing-masing tugas yang dilakukan memiliki dua garis, sukses dan gagal. Sukses biasanya diperlihatkan pada garis menurun diagonal dan serong ke kiri, sementara gagal ditunjukkan oleh garis menurun dan serong ke kanan. Berikut adalah HRA Diagram peristiwa dari masing-masing tugas yang kritikal pada pengoperasian OHC di PT. X:

Gambar 2. HRA Diagram peristiwa pada Pengecekan Mesin OHC.

Pendesripsian dilengkapi dengan besar HEP tugas ditunjukkan pada masing-masing garis pada pohon. Dan harus berjumlah 1 antara garis kanan dan kiri. Garis sukses dari tugas dilambangkan huruf kecil, sementara garis gagal dilambangkan sebagai huruf besar.

Pada Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa pengecekan mesin OHC sebelum digunakan sangatlah penting. Namun dari prosedur yang sudah dibuat terkadang operator dapat lalai atau gagal dalam melakukan prosedur. Besarnya kegagalan atau HEP pada Q_{total} adalah 0,009. Agar jumlah HEP tersebut dapat bernilai nol, maka dapat diberikan *administrative control* berupa prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas.

Pada HRA Diagram peristiwa yang kedua yang ditunjukkan pada Gambar 3 yaitu HRA Diagram peristiwa pada tugas persiapan material menunjukkan bahwa HEP paling besar adalah ketika perhitungan *Centre of gravity*.

Gambar 3. HRA Diagram peristiwa Persiapan Material

Hal ini menunjukkan bahwa operator seringkali hanya memperkirakan, tanpa melakukan perhitungan secara tepat mengenai SWL dan berat material tersebut. Sehingga apabila COG tidak berada pada posisi yang tepat, maka barang ketika diangkat dapat berpengaruh terhadap stabilitasnya. Garis putus-putus pada pada tahap perhitungan COG ini menunjukkan operator tidak melakukannya sesuai dengan prosedur yaitu perhitungan COG harus dilakukan secara tepat, namun hanya dilakukannya dengan cara memperkirakannya. Hal ini disebabkan karena PSF sangat berpengaruh pada kinerja operator.

Karena itu rekomendasi yang dapat diberikan adalah pengawasan oleh inspektor OHC ketika dilakukan pekerjaan pengangkatan pada benda yang atau pemberian label atau tanda SWL pada setiap *lifting accesories* yang digunakan. Dan tanda atau label ini harus dijaga melalui perawatan rutin agar tidak hilang. Perawatan rutin disini adalah sesuai dengan ASME B30.2, yaitu perawatan harian dan secara periodik pada alat angkat dan *lifting accesories*. Dan untuk perhitungan COG harus dilakukan oleh inspektor OHC sebelum dilakukan pekerjaan pengangkatan. Namun tetap diberikan bekal berupa pelatihan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan kepada operator.

Gambar 4. HRA Diagram peristiwa Sistem Pengikatan Benda Bulat

Gambar 5. HRA Diagram peristiwa Sistem Pengikatan Benda Persegi

Gambar 6. HRA Diagram peristiwa Sistem Pengikatan Benda Regular

Gambar 7. HRA Diagram peristiwa Sistem Pengikatan Benda Non Regular

Pada Gambar 4 sampai 7 menunjukkan bentuk dari HRA Diagram peristiwa untuk sistem pengikatan pada setiap bentuk benda, yaitu bulat, persegi, regular dan non regular. Telah dijelaskan pada tahap sebelumnya pada penelitian ini bahwa sistem pengangkatan paling sulit adalah benda yang berbentuk bulat dilihat dari jumlah total HEP yang paling besar yaitu 0,051. Dan paling mudah adalah benda berbentuk non regular dengan nilai total HEP yaitu 0,043. Dari nilai-nilai hasil perhitungan HEP dan *risk assessment* dari HRA Diagram peristiwa di atas maka dapat diketahui oleh PT. X sistem pengikatan mana yang paling cocok dari masing-masing bentuk benda, sehingga dapat diberikan pelatihan untuk operator mengenai sistem pengikatan benda ketika melakukan pekerjaan pengangkatan.

Gambar 8 HRA diagram peristiwa untuk Tahap Pembersihan OHC

Pada Gambar 8 di atas mengenai HRA diagram peristiwa pada tahap pembersihan OHC. Artinya tahap ini dilakukan sebagai tahap akhir setelah menggunakan mesin. Namun terkadang operator lalai dalam melakukannya. Dalam hasil perhitungan, didapatkan total HEP dalam tahap akhir ini sebesar 0,011. Agar nilai tersebut dapat diminimalisasi maka ketika pelatihan diperlukan untuk melakukan pelatihan tentang apa yang harus dilakukan ketika sudah selesai menggunakan mesin. Pelatihan tersebut dapat berupa peringatan kembali mengenai kontrol panel yang sudah mati atau belum serta lingkungan 5S setelah melakukan pekerjaan pengangkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Identifikasi *Human Error Probability* (HEP) dapat dilakukan dengan menggunakan *Technique for Human Error Rate Prediction* (THERP). Dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan dengan rumus THERP, dengan hasil HEP adalah pemakaian APD dan membawa SIO 0,004, pengecekan mesin 0,009, persiapan material 0,017, persiapan alat bantu angkat 0,009, sistem pengikatan benda bulat 0,051, sistem pengikatan benda persegi 0,05, sistem pengikatan benda regular 0,046, pengoperasian OHC 0,005 dan pembersihan OHC 0,011. Angka-angka tersebut adalah jumlah besarnya kesalahan manusia yang teridentifikasi pada masing-masing tugas.
 - b. Menentukan efek dari kesalahan manusia pada sistem atau proses, termasuk konsekuensi dari kesalahan yang terdeteksi. Dan dibutuhkan HRA diagram peristiwa dari tugas-tugas yang kritis pada pengoperasian OHC. Tugas-tugas yang akan dibuat HRA diagram peristiwa yaitu pengecekan mesin, persiapan material, sistem pengikatan dari masing-masing bentuk benda serta pembersihan OHC.
 - c. Dan pembuatan dekomposisi tugas sebagai keluaran Tugas Analysis sekaligus sebagai resume penelitian ini.
2. Efek terjadinya kesalahan manusia pada setiap tugas yang kritis dapat dilakukan dengan pembuatan HRA diagram peristiwa.
3. Rekomendasi yang dapat diberikan pada masing-masing tugas yang kritis yaitu:
 - a. Pada tahap pengecekan mesin sebelum digunakan yaitu *administrative control* berupa prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan *safety briefing* dilaksanakan dengan tegas.
 - b. Pada tahap persiapan material, sistem pengikatan benda dan pembersihan OHC yaitu dengan pengawasan oleh inspektor OHC ketika dilakukan pekerjaan pengangkatan atau pemberian label dan tanda SWL pada setiap *lifting accesories* yang digunakan, perawatan pada mesin dan pelatihan dan peringatan kembali mengenai prosedur pada operator OHC.
 - c. Usulan regulasi yang digunakan.

Adapun saran yang dapat diberikan pada pihak perusahaan, PPNS dan pihak lain dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan menerapkan metode THERP ke dalam objek pekerjaan lain yang memungkinkan. Selain itu, metode THERP dapat dilakukan dengan membandingkan hasil HEP nya dengan hasil HEP metode HRA lainnya.
2. Diharapkan rekomendasi dan nilai HEP ini dapat dijadikan pedoman untuk pihak perusahaan dalam meminimalisasi kesalahan manusia pada pekerjaan pengangkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dougherty, E. M. Jr., 1990, *Human Reliability Analysis – Where Shouldst Thou Turn? Reliability Engineering and System Safety*, 29(3), 283-299.
- Feyer, A. M., and A. M. Williamson, 1998, *Human factors in accident modeling*. In: Stellman, J.M. (Ed.), *Encyclopaedia of Occupational Health and Safety*, Fourth Edition, Geneva: International Labour Organisation.
- Kirwan, B., 1994, *A Guide to Practical Human Reliability Assessment*, CRC Press.
- Swain AD and Guttman HE., 1983, *Handbook of human reliability analysis with emphasis on nuclear power plant applications*. US Nuclear Regulatory Commission, Washington DC, NUREG/CR-1278.
- Swain A. D., 1989, *Comparative Evaluation of Methodes for Human Reliability Analysis (GRS-71)*, Garching, FRG: Gesellschaft für Reaktorsicherheit.